

**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
BASILICATA**

Aplicación de criterios de Sostenibilidad en la Arquitectura Vernácula Residencial.

Casos de estudio: Portoviejo, Ecuador, y Matera, Italia

Applicazione dei criteri di sostenibilità nell'architettura vernacolare residenziale.

Casi di studio: Portoviejo, Ecuador, e Matera, Italia.

Nahomy Jessenia Ponce Moreira

Carrera de Arquitectura, Universidad San Gregorio de Portoviejo

Corso di laurea in Architettura, Università degli studi della Basilicata

Artículo científico previo a la obtención del título de Arquitecta

Arq. Danny Emir Alcívar Vélez

Ing. Michele D'Amato

Arq. Roselena Sulla

2024-2025

Resumen

Este estudio analiza la arquitectura vernácula de Portoviejo, Ecuador, y Matera, Italia, con el objetivo de identificar estrategias sostenibles aplicables a la arquitectura contemporánea, dentro del cual se comparan cuatro viviendas representativas: la Casa Cevallos Arízaga y la Casa Sara Cedeño de Vélez en Portoviejo, la Casa Grotta y la Casa Cava en Matera. Ambas ciudades presentan enfoques constructivos adaptados a sus contextos climáticos y culturales: en Portoviejo, se emplean materiales ligeros como bahareque y caña guadua para optimizar la ventilación y reducir la humedad; en Matera, las viviendas excavadas en roca calcárea aprovechan la masa térmica para estabilizar la temperatura interior.

A través de un análisis cualitativo, entrevistas y observación directa, se identificaron similitudes en el uso de materiales locales, estrategias pasivas y eficiencia energética. En el mismo se propone una integración de estos principios en la arquitectura actual mediante un modelo híbrido que combine materiales renovables con diseños adaptativos, promoviendo edificaciones más resilientes y sostenibles. La investigación contribuye a la preservación del conocimiento vernáculo y su aplicación en nuevos proyectos arquitectónicos, resaltando la importancia de recuperar técnicas vernáculas como respuesta a los desafíos del cambio climático.

Palabras clave: Arquitectura vernácula, sostenibilidad, diseño pasivo, materiales locales, adaptación climática.

Riassunto

Questo studio analizza l'architettura vernacolare di Portoviejo, Ecuador, e Matera, Italia, con l'obiettivo di identificare strategie sostenibili applicabili all'architettura contemporanea. A tal fine, vengono confrontate quattro abitazioni rappresentative: la Casa Cevallos Arízaga e la Casa Sara Cedeño de Vélez a Portoviejo, la Casa Grotta e la Casa Cava a Matera. Entrambe le città presentano approcci costruttivi adattati ai loro contesti climatici e culturali: a Portoviejo, si utilizzano materiali leggeri come il bahareque e la canna di guadua per ottimizzare la ventilazione e ridurre l'umidità; a Matera, le abitazioni scavate nella roccia calcarea sfruttano la massa termica per stabilizzare la temperatura interna.

Attraverso un'analisi qualitativa, interviste e osservazione diretta, sono state identificate somiglianze nell'uso di materiali locali, strategie passive ed efficienza energetica. Si propone l'integrazione di questi principi nell'architettura contemporanea mediante un modello ibrido che combini materiali rinnovabili con soluzioni progettuali adattative, promuovendo edifici più resilienti e sostenibili. La ricerca contribuisce alla conservazione del sapere vernacolare e alla sua applicazione in nuovi progetti architettonici, sottolineando l'importanza di recuperare tecniche tradizionali come risposta alle sfide del cambiamento climatico.

Parole chiave: Architettura vernacolare, sostenibilità, design passivo, materiali locali, adattamento climatico.

Abstract

This study analyzes the vernacular architecture of Portoviejo, Ecuador, and Matera, Italy, with the aim of identifying sustainable strategies applicable to contemporary architecture. It compares four representative houses: Casa Cevallos Arízaga and Casa Sara Cedeño de Vélez in Portoviejo, and Casa Grotta and Casa Cava in Matera. Both cities present construction approaches adapted to their climatic and cultural contexts: in Portoviejo, lightweight materials such as bahareque and caña guadua are used to optimize ventilation and reduce humidity; in Matera, cave dwellings excavated in limestone rock take advantage of thermal mass to stabilize interior temperatures.

Through qualitative analysis, interviews, and direct observation, similarities were identified in the use of local materials, passive strategies, and energy efficiency. The study proposes integrating these principles into contemporary architecture through a hybrid model that combines renewable materials with adaptive designs, promoting more resilient and sustainable buildings. This research contributes to the preservation of vernacular knowledge and its application in new architectural projects, highlighting the importance of reviving traditional techniques as a response to the challenges of climate change.

Keywords: Vernacular architecture, sustainability, passive design, local materials, climate adaptation.

Indice

Resumen	1
Riassunto	2
Abstract	3
Capítulo I	8
Planteamiento del Problema	8
Justificación	10
Delimitación del área de estudio	16
Objetivo de la Investigación	21
Objetivo general.....	21
Objetivos específicos	21
CAPITULO II	22
Marco Teórico	22
Marco Conceptual	24
Marco Legal	27
Normativas Internacionales sobre Sostenibilidad y Conservación del Patrimonio	27
Marco Legal en Ecuador	28
Marco Legal en Italia.....	29
Marco legal Portoviejo.....	29
Marco legal Matera	30
Capítulo III	31

Marco Metodológico	31
Fase 1	32
Investigación Documental	32
Fase 2	33
Investigación de Campo.....	33
Fase 3 Análisis Comparativo y Propuesta	38
CAPITULO IV:	38
Análisis y Resultados	38
Fase 1:.....	38
Fase 2:.....	42
Fase 3.....	59
Discusión	63
Capítulo V:	66
Conclusiones y Recomendaciones	66
Capítulo VI	68
Propuesta	68
Referencias teóricas sobre lineamientos.....	69
Propuesta de Lineamientos Híbridos	71

Índice de figuras

Figura 1. Casa Cava de Matera	11
Figura 2. Casa Grotta de Matera	11
Figura 3. Casa Sara Cedeño de Vélez de Portoviejo.....	12
Figura 4. Casa Cevallos Arízaga de Portoviejo	12
Figura 5. Mapa de Ubicación de la Casa Grotta (Matera, Italia).	18
Figura 6. Mapa de Ubicación de la Casa Cava (Matera, Italia).....	18
Figura 7. Mapa de Ubicación de la Casa Rosada (Portoviejo, Ecuador).....	19
Figura 8. Mapa de Ubicación de la Casa Sara Cedeño de Vélez (Portoviejo, Ecuador).	20
Figura 9. Comparación de efectividad de las estrategias pasivas.....	41
Figura 10. Distribución porcentual de estrategias arquitectónicas vernáculas en Portoviejo y Matera.	46
Figura 11. Comparación de Métricas de Sostenibilidad.....	61
Figura 12. Material híbrido para muro estructural en Portoviejo.	72
Figura 13. Material híbrido para muro estructural en Matera.	72
Figura 14. Sistema de captación y gestión eficiente del agua	73
Figura 15. Programa de educación y capacitación en construcción.	74
Figura 16. Aberturas para ventilación cruzada Matera	75
Figura 17. Aberturas para ventilación cruzada Portoviejo.....	75
Figura 18. Patio Interior Portoviejo	75
Figura 19. Patio Interior Matera.....	75
Figura 20. Sistemas de producción y autosuficiencia en Matera	75
Figura 21. Sistemas de producción y autosuficiencia en Portoviejo.....	75
Figura 22. Modelos de Construcción Incremental y Modular Portoviejo.....	75
Figura 23. Modelos de Construcción Incremental y Modular Matera	75

Índice de tablas

Tabla 1. Ficha de análisis general	35
Tabla 2. Similitudes y diferencias entre Portoviejo y Matera en términos de sostenibilidad y uso eficiente de recursos naturales.	39
Tabla 3. Tabla de resumen de Entrevistas de Portoviejo (Ecuador) y Matera (Italia).	42
Tabla 4. Ficha de Observación de la casa Grotta	47
Tabla 5. Ficha de Observación de la casa Cava.....	49
Tabla 6. Ficha de Observación de la casa Cevallos Arízaga (Casa Rosada).....	51
Tabla 7. Ficha de Observación de la casa Sara Cedeño de Vélez.....	53
Tabla 8. Resumen de fichas: Similitudes y diferencias	57
Tabla 9. Diagnóstico de Similitudes de Materiales en Términos de Confort.....	59
Tabla 10. Comparación de Estrategias Pasivas.....	60

Capítulo I

Planteamiento del Problema

La arquitectura contemporánea enfrenta un desafío crítico en el contexto del cambio climático: adaptarse a un entorno cada vez más hostil. Las prácticas constructivas industrializadas, predominantes en la arquitectura contemporánea, frecuentemente ignoran las características locales y las dinámicas ambientales específicas, (Paolo & Abraham, 2023); lo que genera edificaciones, aunque visualmente atractivas y tecnológicamente avanzadas sean insuficientes para afrontar los retos climáticos actuales, como temperaturas extremas, eventos climáticos intensos y escasez de recursos, en este contexto las técnicas de construcción vernáculas surgen como una alternativa viable, estas estrategias son fruto de generaciones de aprendizaje y experiencia acumulada, las cuales están intrínsecamente vinculadas a las condiciones ambientales y culturales de sus regiones.

Shi & Moser (2021) destacan que la arquitectura tiene que transformarse para incorporar soluciones que puedan adaptarse efectivamente a los eventos climáticos extremos y a la variabilidad de los patrones del clima. La construcción contemporánea se caracteriza por un enfoque centrado en el uso de materiales y técnicas convencionales que se ven limitadas en su capacidad frente a los retos que impone el cambio climático, los edificios a menudo son diseñados sin considerar el contexto local, lo que genera un alto consumo de energía para mantener condiciones internas confortables, mismos que no solo generan costos económicos elevados, sino que también contribuye significativamente a las emisiones de gases de efecto invernadero. Cabeza & Chàfer (2020) subrayan que las tecnologías y estrategias hacia edificios de energía cero son esenciales para mitigar el impacto ambiental de las edificaciones contemporáneas.

La crisis ambiental global exige que se reconsideren los enfoques para desarrollar soluciones más sostenibles que sean capaces de responder a las realidades climáticas contemporáneas, así Frampton (2020) señala que la arquitectura contemporánea ha olvidado considerar el clima y la naturaleza en el diseño que anteriormente se tomaban en cuenta en su forma más auténtica. A su vez, Hosen, et al (2020) argumentan que el conocimiento ecológico vernáculo puede ofrecer claves para la adaptación climática y para el diseño arquitectónico sostenible. En Portoviejo, las viviendas vernáculas utilizan materiales como bahareque y caña guadua para adaptarse a la alta humedad y temperaturas elevada; por su parte en Matera, las viviendas excavadas aprovechan la masa térmica de la roca calcárea para mantener temperaturas estables, a pesar de sus beneficios estas estrategias son subestimadas debido a la falta de análisis comparativos que limita la comprensión de cómo estos enfoques se pueden integrar en las estrategias vernáculas de los diseños contemporáneos.

Por ende, estudiar un enfoque que combine técnicas vernáculas con principios contemporáneos puede crear edificaciones más resilientes frente al cambio climático, además de contribuir a la creación de un entorno más sostenible y en armonía. Demos et al (2021) determinan que integrar prácticas arquitectónicas que reflejen la cultura local y las condiciones ambientales específicas es crucial para enfrentar los desafíos del cambio climático.

Justificación

La urgencia del cambio climático y la crisis ambiental global han llevado a la arquitectura a un punto de inflexión, según Cole (2020), la necesidad de desarrollar prácticas constructivas sostenibles no es solo una opción, sino una obligación ética y profesional ya que los edificios desempeñan un papel clave en la mitigación de los efectos del cambio climático. Las técnicas de construcción vernáculas han demostrado su eficacia a lo largo del tiempo al adaptarse a las condiciones específicas de cada región. Nasir & Kamal (2021) destacan que la arquitectura vernácula en Ladakh, India, ha logrado aprovechar eficazmente los recursos locales para construir de manera sostenible y climáticamente adaptada. Al estudiar y revitalizar estos métodos, se busca recuperar el conocimiento acumulado por las comunidades a lo largo del tiempo, lo que puede ser clave para enfrentar los desafíos actuales en la arquitectura contemporánea.

Este estudio se enfoca en ejemplificar cómo distintas comunidades han logrado adaptar soluciones constructivas sostenibles para responder a sus contextos específicos, según Widera (2021) las técnicas vernáculas son esenciales para mejorar la eficiencia térmica y fomentar la resiliencia climática, lo que denota su aplicabilidad en contextos como los de dichas ciudades. Para este estudio se seleccionaron cuatro casas, dos en Portoviejo, la Casa Cevallos Arízaga (Casa Rosada) y la Casa Sara Cedeño de Vélez que emplean materiales locales como bahareque y caña guadua, así como por estrategias pasivas como ventilación cruzada y los techos altos y dos en Matera, la Casa Grotta y la Casa Cava integran la masa térmica de la roca calcárea y sistemas de captación de agua, representando soluciones prácticas y sostenibles.

Figura 1.
Casa Cava de Matera

Figura 2.
Casa Grotta de Matera

Figura 4.
Casa Cevallos Arízaga de Portoviejo

Figura 3.
Casa Sara Cedeño de Vélez de Portoviejo

Las casas seleccionadas en Matera, Casa Grotta y Casa Cava, son ejemplos representativos de arquitectura vernácula debido a su construcción directamente en la roca calcárea, el uso de estrategias pasivas de climatización y su valor patrimonial. Según Varriale (2019), la arquitectura rupestre en Matera ha demostrado ser altamente sostenible por su capacidad de regulación térmica sin necesidad de sistemas mecánicos avanzados. Además, estudios como el de Musotto (2017) destacan la eficiencia energética de estas construcciones al mantener temperaturas estables durante todo el año gracias a la inercia térmica de la piedra. De esta manera, estas responden a diferentes tipologías arquitectónicas pero que a su vez comparten un rango temporal relativamente cercano en su construcción, la más antigua, data del siglo XVII que es la casa Grotta, mientras que la Casa Cava, la Casa Cevallos Arízaga y la Casa Sara Cedeño de Vélez fueron construidas entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Este acercamiento en el tiempo nos ayuda a entender cómo, en distintos contextos geográficos y culturales, los procesos constructivos evolucionaron bajo dinámicas sociales, económicas y ambientales específicas, influyendo en la materialidad y las técnicas empleadas. Las casas de Matera, cumplen con los requisitos para ser consideradas patrimonio, ya que están ubicadas dentro del área del Sassi di Matera, la cual fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco (1993). Este reconocimiento fue otorgado debido a que la ciudad de Matera, con su arquitectura única, ofrece un testimonio excepcional de una tradición cultural viva que ha perdurado desde la prehistoria, de esta forma Comune di Matera (2018) junto con la Unesco (1993), respaldan la designación de estas casas como patrimonio, dado su valor arquitectónico, cultural y su conexión con la historia social y económica de la región.

Las casas de Portoviejo son dos ejemplos representativos del patrimonio de dicha ciudad debido a que cumplen con los requisitos establecidos por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural INPC (2014) para ser consideradas patrimonio, ya que no solo reflejan la historia y la

identidad de la ciudad, sino que también han sido reconocidas por su valor arquitectónico y cultural. otras instancias competentes para ser consideradas patrimonio cultural de Portoviejo. Estas viviendas no solo son parte integral del paisaje urbano de la ciudad, lo que las convierte en símbolos importantes del desarrollo urbano de Portoviejo, según el estudio sobre el patrimonio cultural de Portoviejo, realizado por la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (2023), se reconoce que estas casas representan la evolución de la arquitectura local a principios del siglo XX y han sido identificadas como patrimonio cultural por su autenticidad y la conservación de su estructura original, lo que ha permitido mantener su relevancia histórica y cultural a lo largo del tiempo.

Las cuatro casas comparten características comunes en cuanto a su valor histórico, arquitectónico y cultural, representando así distintos momentos y estilos, a pesar de que no pertenecen todas a la misma tipología arquitectónica, todas forman parte del patrimonio cultural de sus respectivas localidades y han sido preservadas como testimonios de su desarrollo urbano y social debido a esto es importante señalar que este análisis se enfoca exclusivamente en los aspectos arquitectónicos y culturales de las casas, excluyendo el estudio estructural, ya que no existe una conexión significativa entre las edificaciones en términos de sus sistemas estructurales de esta manera el enfoque de la investigación está centrado en los elementos que las definen como patrimonio.

Aunque Portoviejo y Matera presentan diferencias notables en términos de clima, lo que influye significativamente en las características arquitectónicas y los procesos constructivos. En Portoviejo el clima se caracteriza por la presencia de dos estaciones bien definidas y son el verano el cual abarca la temporada seca e invierno que abarca la temporada de lluvia debido a esto el calor y la humedad son predominantes a lo largo del año debido a esto Weatherspark (2024) las temperaturas varían de 21°C a 29°C y rara vez baja a menos de 20° Co sube más de

32°C, con la temporada de lluvias entre enero y abril, representa aproximadamente el 40% del año. Por otro lado, en Matera el clima mediterráneo se caracteriza por la presencia de las cuatro estaciones que son primavera, verano, otoño e invierno, según Weatherspark (2024) los predominantes durante el año son los inviernos fríos y largos con temperaturas promedio de 2°C a 10°C, y en los meses más cálidos que son junio-agosto pueden superar los 30°C, debido a sus meses de frío largos el 70% de los días del invierno son fríos o con lluvias.

La cultura y geografía, en ambas ciudades representan ejemplos valiosos de cómo la arquitectura vernácula responde a las necesidades locales de sostenibilidad y conservación del patrimonio donde la comparación de estos dos casos permite identificar estrategias complementarias, como el uso de materiales locales sostenibles, el diseño pasivo y las soluciones adaptadas a climas específicos, además, ambas localidades reflejan cómo los principios universales de la arquitectura vernácula pueden ser interpretados de manera única según las condiciones del entorno, contribuyendo a la discusión sobre cómo integrar estas prácticas en el diseño arquitectónico contemporáneo. La arquitectura moderna ha evolucionado hacia un enfoque que prioriza la estética y la tecnología sobre la adaptabilidad y la sostenibilidad, sin embargo, las estrategias vernáculas ofrecen un modelo alternativo que puede inspirar soluciones innovadoras en el diseño arquitectónico contemporáneo, al integrar principios de sostenibilidad en la práctica actual, se pueden fomentar espacios que no solo sean funcionales y estéticamente agradables, sino también resilientes ante los cambios ambientales. El enfoque comparativo entre Portoviejo y Matera aspira a contribuir al debate sobre la sostenibilidad en la arquitectura, al tiempo que proporciona recomendaciones concretas para integrar técnicas vernáculas en la construcción moderna, asimismo, al fortalecer las prácticas constructivas locales y fomentar un sentido de identidad y pertenencia, se promueve la resiliencia comunitaria, habilitando a las poblaciones a adaptarse mejor a los desafíos climáticos y sociales, por medio

del análisis y puesta en marcha de las estrategias vernáculas de dichas ciudades, se busca generar un impacto positivo en la reducción del consumo energético y las emisiones de carbono asociadas a la construcción. Nguyen et al (2019) señalan que las técnicas vernáculas alrededor del mundo han demostrado ser altamente efectivas para minimizar el impacto ambiental y optimizar la eficiencia energética en diversas condiciones climáticas.

A pesar de la relevancia de las técnicas vernáculas, Banquéz & José (2023) afirman que existe una falta de investigación sistemática que documente su aplicabilidad. Así mismo Philokyprou & Michael (2021) subrayan que el estudio y la conservación de estas prácticas son esenciales para mejorar el rendimiento térmico y promover la sostenibilidad ambiental en edificaciones contemporáneas.

Finalmente, la exploración de estas técnicas no solo se centra en la sostenibilidad ambiental, sino también en la resiliencia comunitaria, en fortalecer las prácticas constructivas locales fomentando un sentido de identidad y pertenencia en las comunidades, permitiendo que cualquier población se adapte mejor a los cambios climáticos y sociales. Este enfoque comparativo no solo contribuye a comprender mejor las prácticas vernáculas, sino que también ofrece lecciones aplicables en contextos modernos, donde la sostenibilidad y la preservación cultural son cada vez más relevantes. Así, la investigación no solo aporta al debate académico, sino que también propone una visión más integrada y universal de la sostenibilidad arquitectónica y cultural.

Delimitación del área de estudio

El área de estudio se centra en dos ciudades: Portoviejo, Ecuador, y Matera, Italia, seleccionadas por sus climas contrastantes y su riqueza en arquitectura vernácula. En cada ciudad se escogieron dos viviendas representativas como casos de estudio, en Matera las seleccionadas son la Casa Grotta y la Casa Cava, las cuales integran estrategias pasivas como

masa térmica y sistemas modernos de captación de agua. En Portoviejo se eligieron la Casa Cevallos Arizaga (Casa Rosada) y la Casa Sara Cedeño de Vélez, destacan por el uso de materiales ligeros y renovables, ambas ubicadas en el centro histórico de la ciudad, lo que suma un total de cuatro viviendas. Estas viviendas integran estrategias pasivas como la ventilación cruzada y el uso de materiales locales sostenibles, de tal forma que las viviendas fueron seleccionadas no solo por su relevancia cultural y arquitectónica, sino también porque ofrecen una base sólida para comparar enfoques contrastantes de sostenibilidad. Según Parekh et al. (2024), la implementación de materiales locales y reciclados es fundamental para mejorar la

ITALIA

BASILICATA

MATERA

CASA GROTTA

sostenibilidad, lo cual se refleja en ambas regiones estudiadas.

Figura 5.

Mapa de Ubicación de la Casa Grotta (Matera, Italia).

Nota: El mapa a continuación ilustra la ubicación del área de estudio: Matera, al sur de Italia, donde se encuentra la Casa Grotta en los históricos Sassi di Matera, su representación del mapa utiliza un fondo claro, con líneas y etiquetas que resaltan las calles principales y sitúan con

Figura 6.

Mapa de Ubicación de la Casa Cava (Matera, Italia).

ITALIA

BASILICATA

MATERA

CASA CAVA

precisión la vivienda dentro del contexto urbano. Imagen tomada de Snazzy Maps(2024).[https://](https://snazzymaps.com/style/151/ultra-light-withlabels)

snazzymaps.com/style/151/ultra-light-withlabels. Y editada por la autora de este artículo

científico.

Nota: Este mapa muestra la ubicación de la Casa Cava, también situada en Matera, dentro del área de los Sassi, donde se ha empleado un estilo cartográfico minimalista con etiquetas sutiles que destacan la localización precisa de la vivienda. El mapa permite observar la disposición urbana y cómo esta se integra armoniosamente con las características topográficas

Figura 7.

Mapa de Ubicación de la Casa Rosada (Portoviejo, Ecuador).

del sitio, resaltando las colinas y las calles que se adaptan al terreno natural. Imagen tomada de Snazzy Maps (2024). <https://snazzymaps.com/style/151/ultra-light-with-labels>. y editada por la autora de este artículo científico.

Nota: El mapa muestra la ubicación de Portoviejo, una ciudad situada en la región costera de Manabí, Ecuador donde se encuentra la Casa Rosada en el centro histórico del mismo. El diseño del mapa utiliza un fondo en escala de grises que facilita la identificación de calles, **Figura 8.**

Mapa de Ubicación de la Casa Sara Cedeño de Vélez (Portoviejo, Ecuador).

manzanas y puntos de referencia cercanos a la vivienda, permitiendo una lectura clara y precisa de su contexto urbano. Imagen tomada de Snazzy Maps (2024).<https://snazzymaps.com/style/287755/grayscale-style>. y editada por la autora de este artículo científico.

Nota: En este mapa se presenta también en la ciudad de Portoviejo, esta vez destacando la ubicación de la Casa Sara Cedeño de Vélez dentro de la trama urbana, la representación gráfica mantiene un estilo coherente con el anterior, utilizando líneas definidas y etiquetas sencillas para facilitar la comprensión de la disposición espacial y la ubicación exacta de la vivienda. El mapa también permite apreciar la relación de la vivienda con su entorno inmediato, resaltando las vías principales y las áreas. Imagen tomada de Snazzy Maps (2024). <https://snazzy.com/style/287755/grayscale-style>. y editada por la autora de este artículo científico.

Objetivo de la Investigación

Objetivo general

Analizar las estrategias arquitectónicas vernáculas residenciales de Portoviejo, Ecuador, y Matera, Italia, mediante la aplicación de criterios de sostenibilidad y adaptabilidad climática, con la finalidad de establecer lineamientos aplicables en la arquitectura contemporánea.

Objetivos específicos

Identificar los procesos constructivos de la arquitectura vernácula residencial de Portoviejo, Ecuador y Matera, Italia desde una perspectiva de sostenibilidad.

Analizar los materiales y principios de diseño sostenible presentes en las técnicas arquitectónicas vernáculas de Portoviejo, Ecuador y Matera, Italia.

Proponer lineamientos para integrar estrategias de sostenibilidad en la arquitectura contemporánea, priorizando la resiliencia climática y el uso eficiente de recursos locales.

CAPITULO II

Marco Teórico

Este capítulo aborda los conceptos claves de la arquitectura vernácula y la sostenibilidad, explorando cómo las estrategias vernáculas en Portoviejo y Matera responden al entorno climático y cultural de cada región. La arquitectura vernácula ha sido, durante siglos, una respuesta adaptativa de las comunidades a las condiciones climáticas, geográficas y culturales de su entorno convirtiéndola así en un referente clave para la sostenibilidad en la construcción, según Correia et al. (2014) estas prácticas destacan por su capacidad para utilizar eficientemente los recursos locales y adaptarse a las dinámicas medioambientales, dicho enfoque ha permitido la creación de entornos habitables y confortables a través del conocimiento práctico transmitido de generación en generación.

En el caso de la ciudad de Portoviejo, Ecuador, su arquitectura vernácula maximizar la ventilación cruzada, para garantizar el confort térmico en condiciones de alta temperatura y humedad, ejemplos como la Casa Cevallos Arízaga (Casa Rosada) y la Casa Sara Cedeño de Vélez integran estrategias pasivas a través de patios interiores, techos inclinados y materiales locales. Simón Vélez (2020) subraya que el uso de materiales naturales como el bambú, la madera y la tierra reduce la dependencia de materiales industriales costosos, sino que además optimiza la adaptabilidad a fenómenos naturales como los terremotos, que son comunes en la región y los materiales al ser de origen local.

Por otro lado, en Matera, Italia, las viviendas vernáculas del Barrio Sassi, como la Casa Grotta y la Casa Cava, aprovechan la masa térmica de la roca regular la temperatura interior, este aislamiento natural, combinado con patios estratégicamente, facilita la ventilación y la iluminación natural, este tipo de arquitectura refleja un respeto profundo por el paisaje y los

recursos naturales, características que han llevado a que Matera sea reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Los materiales utilizados en la arquitectura vernácula de Portoviejo y Matera, aunque adaptados a condiciones climáticas opuestas, comparten principios clave en la búsqueda de confort ambiental y sostenibilidad, en Matera, la roca calcárea, con alta masa térmica, actúa como un regulador natural de temperatura, reteniendo el calor durante el invierno y manteniendo fresca en verano, de manera similar, en Portoviejo, el bahareque y la caña guadua son materiales ligeros y altamente permeables con baja masa térmica, lo que favorece a la ventilación natural y el enfriamiento pasivo en climas tropicales húmedos. Sin embargo, más allá de estas diferencias, la arquitectura vernácula de ambas regiones comparte principios universales que los conectan como el uso de los materiales locales, estrategias pasivas de diseño y un enfoque en la sostenibilidad ambiental. Ambas regiones presentan soluciones arquitectónicas divergentes debido a sus diferencias climáticas y se destacan por ser sostenibles, locales y adecuados para sus contextos específicos, permitiendo minimizar el uso de energía mecánica y maximizando el confort térmico interior. Recientes estudios como el de Parekh et al (2024) demuestran que la utilización de materiales locales reciclados puede reducir costos y minimizar el impacto ambiental. Diversos autores subrayan que las prácticas vernáculas, al integrarse de manera armoniosa con el entorno, ofrece una arquitectura respetuosa con el medio ambiente. Nguyen et al (2019) destacan que estas prácticas vernáculas son, en varios casos, más sostenibles que las técnicas contemporáneas, debido a su capacidad para reducir la demanda energética y minimizar la huella de carbono. Del mismo modo, Rodrigues et al (2024) revelan cómo las aldeas portuguesas han logrado un uso eficiente de materiales renovables, ejemplificando enfoques replicables en otros contextos.

Uno de los mayores retos en la arquitectura contemporánea es la integración de las prácticas vernáculas en entornos modernos debido a que a medida que las ciudades crecen y se expanden, surgen obstáculos relacionados con la presión económica, la estandarización de materiales y la falta de regulaciones específicas complican su implementación, sin embargo la creciente conciencia sobre la sostenibilidad y el cambio climático está impulsando a muchos arquitectos a reconsiderar estas prácticas ancestrales, las innovaciones tecnológicas actuales, como los sistemas de información geográfica y las herramientas de modelado energético, pueden ayudar a integrar los conocimientos vernáculos en los diseños contemporáneos, proporcionando una arquitectura híbrida que combina lo mejor de ambos enfoques.

Marco Conceptual

El marco conceptual de esta investigación establece los principios teóricos que explican cómo la arquitectura vernácula, mediante su conexión con el entorno, el uso de materiales locales y estrategias pasivas, aborda desafíos de sostenibilidad y adaptación climática que son clave para analizar las viviendas vernáculas de Portoviejo y Matera ya que las mismas ejemplifican estas prácticas. Nguyen et al.(2019) definen la arquitectura vernácula como aquella que nace de la interacción directa con el entorno, utilizando recursos locales y técnicas antiguas para adaptarse a las condiciones climáticas y culturales de cada región, esto es fundamental para entender cómo las viviendas de Portoviejo y Matera lograron responder a sus contextos de manera única: ya sea a través de ventilación cruzada y materiales ligeros en Portoviejo, o mediante la integración de la piedra caliza en las viviendas subterráneas de Matera.

A su vez, Philokyprou & Michael (2021) destacan que la sostenibilidad en la arquitectura no solo reduce impactos, sino que debe integrarse con el entorno de manera eficiente, el principio nos invita a explorar cómo las estrategias vernáculas en ambas ciudades pueden inspirar soluciones frente a los desafíos ambientales y energéticos de hoy en día. En este sentido, el uso

de materiales locales y estrategias pasivas resulta esencial, ya que estas permiten que las viviendas se adapten de manera eficiente a las condiciones climáticas específicas. Un ejemplo de ello se encuentra en la ciudad de Ghadames, donde las construcciones vernáculas emplean patios internos y muros gruesos para mantener un ambiente térmicamente confortable, minimizando así la necesidad de sistemas mecánicos. Al-Waer & Abd-Rabo (2024).

Hosen et al. (2020) aportan el concepto de adaptación climática, destacando que la arquitectura debe aprender a responder a las particularidades del clima de cada lugar, esto lo vemos claramente en Portoviejo, con las estrategias de ventilación cruzada. Por otro lado, en Matera, viviendas como la Casa Cava aprovechan las propiedades térmicas de la roca calcárea para mantener un confort interior sin depender de sistemas mecánicos, combinando adaptaciones modernas con técnicas vernáculas. El patrimonio arquitectónico vernáculo aprovecha elementos pasivos, como la orientación solar y los materiales locales, para ofrecer soluciones sostenibles que no solo se adaptan al clima, sino que también respetan y se integran al entorno natural. Rana (2024).

Widera (2021) nos habla del diseño pasivo, una estrategia que utiliza elementos naturales como el sol, el viento o la masa térmica para crear espacios confortables sin recurrir a tecnologías complejas o costosas. Tanto en Portoviejo como en Matera, las técnicas pasivas son la base de las viviendas vernáculas, demostrando que estas soluciones no solo son efectivas, sino también altamente sostenibles. Las técnicas pasivas aplicadas en los templos tradicionales de la India, como la ventilación cruzada y el sombreado natural, muestran cómo los principios vernáculos pueden integrarse en el diseño contemporáneo para optimizar el rendimiento térmico Sarkar (2024). Esto demuestra que las estrategias pasivas no solo cumplen una función, sino que también pueden ser aplicadas en distintos contextos climáticos y culturales.

Además, Rodrigues et al. (2024) subrayan la importancia del uso de materiales locales, no solo por su sostenibilidad, sino porque permiten una conexión más profunda entre la arquitectura y su entorno. En Portoviejo, materiales como el bambú y la madera no solo son abundantes y económicos, sino también flexibles y resistentes frente a fenómenos naturales como los terremotos. En Matera, el uso de piedra caliza local asegura durabilidad y confort térmico, respetando al mismo tiempo el paisaje y los recursos disponibles. Las estrategias vernáculas, como el empleo de materiales locales y técnicas pasivas, ayudan a minimizar el impacto ambiental mientras preservan el patrimonio arquitectónico dentro de su contexto cultural Castilla & Lopez (2024).

Por otro lado, el conocimiento de la arquitectura vernácula, fusionado con innovaciones modernas como la impresión 3D, posibilita la creación de estructuras auto sombreadas con tierra local, lo que reduce considerablemente la huella ambiental Alexander et al. (2024). Esta combinación de tradición e innovación pone de manifiesto que las técnicas ancestrales pueden ser reinterpretadas para satisfacer las necesidades actuales ya que la arquitectura vernácula no solo mira hacia el pasado, sino que también puede inspirar un futuro sostenible.

Este marco conceptual nos guía en el análisis de cómo estas estrategias vernáculas han logrado integrar soluciones sostenibles y adaptativas en sus contextos específicos, además, nos permite reflexionar sobre cómo estas prácticas pueden servir de inspiración para la arquitectura contemporánea, promoviendo un diseño más eficiente, respetuoso y en equilibrio con el medio ambiente.

Marco Legal

En este marco legal se busca establecer el contexto que sustenta esta investigación sobre la aplicación de criterios de sostenibilidad en la arquitectura vernácula en Portoviejo, Ecuador y Matera, Italia. Desde un enfoque macro, se aborda la legislación internacional en sostenibilidad y conservación patrimonial, y se continúa con normativas específicas en cada país que fomentan el uso de técnicas vernáculas y la eficiencia energética en el sector de la construcción.

Normativas Internacionales sobre Sostenibilidad y Conservación del Patrimonio

La Agenda (2030) para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015, establece el ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles, cuyo propósito es lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Este objetivo es fundamental para promover prácticas arquitectónicas sostenibles y adaptativas que respondan a las condiciones climáticas y optimicen el uso de recursos. La sostenibilidad en la arquitectura, apoyada por el ODS 11, subraya la importancia de preservar las técnicas vernáculas y de bajo impacto para minimizar el consumo energético.

El Acuerdo de París (2015), establece compromisos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y limita el aumento de la temperatura global. Tanto Ecuador como Italia son signatarios del acuerdo, que impulsa prácticas de construcción sostenible y promueve el uso de materiales y técnicas con bajo impacto ambiental. En el contexto de la arquitectura, esto implica una preferencia por técnicas vernáculas y sistemas de construcción que minimicen la dependencia de energías no renovables.

La Carta de Venecia (1964) y la Carta de Burra (1979) son documentos de referencia internacional en la conservación del patrimonio arquitectónico. La Carta de Venecia establece principios para la conservación y restauración de sitios históricos, destacando la importancia de mantener los materiales originales y las técnicas vernáculas. La Carta de Burra, creada en

Australia, enfatiza un enfoque de conservación que respeta el contexto ambiental y cultural. Estas cartas son particularmente relevantes para la conservación de los "Sassi" de Matera, reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y refuerzan la importancia de proteger las técnicas arquitectónicas vernáculas como parte integral del patrimonio cultural.

Marco Legal en Ecuador

La Constitución del Ecuador (2008) es una de las primeras en el mundo en reconocer los derechos de la naturaleza, un aspecto clave para la sostenibilidad. En su Artículo 14, establece el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Además, en el Artículo 395, la Constitución promueve un modelo de desarrollo sustentable que respete las capacidades regenerativas de la naturaleza. Esto apoya el uso de prácticas arquitectónicas vernáculas que respeten el ambiente y se alineen con el uso de materiales naturales y técnicas sostenibles.

El Código Orgánico del Ambiente (2017), regula la gestión y conservación de los recursos naturales en Ecuador. Este código apoya el desarrollo de prácticas sostenibles en todos los sectores, incluida la construcción, promoviendo un enfoque de respeto y preservación del medio ambiente. El COA incentiva la construcción con materiales locales y el uso de prácticas sostenibles, alineándose con los principios de la arquitectura vernácula en zonas como Portoviejo, donde es fundamental minimizar el impacto ambiental.

Ecuador también ha establecido directrices para la construcción sostenible en el marco de sus políticas nacionales para el desarrollo urbano. Aunque las directrices de construcción sostenible no se encuentran en un reglamento único, en diversos proyectos y normativas de planificación urbana, se fomenta el uso de materiales locales y de bajo impacto, así como técnicas de diseño pasivo que promueven la eficiencia energética, esto apoya el uso de

ventilación natural y materiales como el bambú o la madera en la arquitectura vernácula de Portoviejo.

Marco Legal en Italia

El Código del Patrimonio Cultural y del Paisaje de Italia (2004), regula la protección y conservación del patrimonio cultural italiano. Esta normativa protege sitios históricos como los "Sassi" de Matera y fomenta la conservación de prácticas arquitectónicas vernáculas que sean respetuosas con el medio ambiente y que reflejen la identidad cultural, la ley promueve el uso de técnicas locales y sostenibles en la conservación del patrimonio, haciendo que la arquitectura vernácula sea un modelo de sostenibilidad aplicable en este contexto.

Italia, como miembro de la Unión Europea (2010), cumple con la Directiva Europea 2010/31/UE sobre eficiencia energética en edificios, que establece normativas para mejorar el rendimiento energético de las construcciones. Esta directiva apoya el uso de materiales y técnicas de construcción que optimicen la eficiencia energética, alineándose con las características de las viviendas en los "Sassi" de Matera. Estas viviendas utilizan la masa térmica de la roca para regular la temperatura de manera pasiva, reduciendo la necesidad de sistemas de climatización artificial y cumpliendo con los estándares de eficiencia energética de la Unión Europea.

Marco legal Portoviejo

En el ámbito local, Portoviejo cuenta con ordenanzas municipales que promueven la sostenibilidad en la planificación urbana y la construcción, estas normativas buscan integrar la resiliencia climática y la conservación del patrimonio en el contexto de una ciudad históricamente afectada por terremotos, la reconstrucción tras el terremoto de 2016 se ha basado en principios

de sostenibilidad, fomentando el uso de materiales locales como el bambú y la caña guadua, que forman parte de la tradición vernácula de la región. Constitución (2008).

La ordenanza municipal sobre planificación y ordenamiento territorial establece criterios para proteger áreas de valor patrimonial, como las edificaciones de arquitectura tradicional, e impulsa la incorporación de diseños pasivos en nuevas construcciones para aprovechar los recursos naturales como la luz y la ventilación natural. Esto es especialmente relevante para el clima cálido de Portoviejo, que exige estrategias de diseño bioclimático. Ordenanzas municipales (2023).

Según el municipio de Portoviejo (2019), el plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) se centra en promover un desarrollo urbano sostenible que respete las características culturales y ambientales de la región. Este plan incluye la protección de edificaciones vernáculas y la promoción de técnicas constructivas vernáculas como parte del desarrollo turístico y cultural de la ciudad. Además, el PDOT incentiva el uso de técnicas que reduzcan el impacto ambiental en nuevas construcciones.

Marco legal Matera

Matera es un caso ejemplar en el ámbito legal debido a su reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993. La legislación nacional italiana (2004), a través del Código del Patrimonio Cultural y del Paisaje, establece normativas específicas para la protección de los "Sassi", asegurando la conservación de sus técnicas arquitectónicas vernáculas y el entorno natural que las rodea, esto incluye el uso de técnicas vernáculas en restauraciones, como el tallado en piedra calcarenita, y la preservación del diseño original de las viviendas trogloditas.

El Consejo Regional (2002), de la región de la Basilicata, donde se encuentra Matera, cuenta con leyes específicas que regulan las intervenciones en su patrimonio arquitectónico. Estas normativas promueven la rehabilitación sostenible de edificaciones históricas mediante el uso de materiales y métodos locales. Además, se incentiva el diseño bioclimático, utilizando estrategias vernáculas como la masa térmica de la piedra para optimizar el consumo energético.

Capítulo III

Marco Metodológico

Este capítulo describe el enfoque adoptado en esta investigación, la cual es de tipo cualitativo-comparativo, centrado en el análisis de las estrategias arquitectónicas vernáculas en dos contextos climáticos distintos: Portoviejo, Ecuador, y Matera, Italia, el enfoque cualitativo permite explorar a profundidad las prácticas arquitectónicas en su contexto cultural y medioambiental, identificando patrones y soluciones específicas que respondan a criterios de sostenibilidad, además sigue un diseño de estudio de caso comparativo, donde se analizarán dos ciudades con características climáticas y geográficas contrastantes, pero con una historia rica en arquitectura vernácula. La comparación entre estos contextos permitirá destacar cómo las diferencias ambientales y culturales influyen en las estrategias sostenibles adoptadas en cada caso.

Este trabajo tendrá dos componentes: documental y de campo. El componente documental se centrará en la revisión de literatura científica, informes técnicos y estudios previos que documenten las estrategias vernáculas de cada ciudad, algunos de los textos clave ya han sido mencionados en el marco teórico, por otro lado, el componente de campo incluye la observación directa y el análisis de casos arquitectónicos representativos, completándola con entrevistas a expertos para determinar en las viviendas los lineamientos de sostenibilidad que cumplen, se emplearán herramientas específicas como guías de observación estructuradas y

grabadoras para documentar las entrevistas, asegurando que la información recolectada sea clara y sistematizable. Para el análisis y desarrollo de las fichas, se escogieron cuatro viviendas como casos de estudio: dos en Matera la casa casa Grotta y la casa Cava, dos en Portoviejo la casa Cevallos Arízaga (Casa Rosada) y la casa Sara Cedeño de Vélez, cada una de estas viviendas ejemplifica estrategias arquitectónicas adaptadas a sus respectivos contextos climáticos y culturales.

Fase 1

Investigación Documental

La Fase 1 de esta investigación se centra en la recopilación y análisis de fuentes documentales relevantes para establecer una base teórica sólida sobre las estrategias arquitectónicas vernáculas de Portoviejo, Ecuador, y Matera, Italia, desde una perspectiva de sostenibilidad. Según Valerio et al. (2023) resaltan que el bambú es un material versátil y sostenible debido a su alta relación de resistencia/peso, su elasticidad y su capacidad para absorber eficientemente la energía, estas propiedades lo hacen adecuado para aplicaciones en construcción, especialmente en regiones tropicales, donde su rapidez de crecimiento y renovabilidad ofrecen ventajas significativas en términos de sostenibilidad mientras que Hany & Alaa (2021) analizan cómo el diseño bioclimático en el mediterráneo integra la ventilación natural, el control solar y el uso de materiales adecuados para mejorar la eficiencia energética y la comodidad térmica en viviendas, destacando la importancia de la orientación.

Los criterios de sostenibilidad a investigar dentro de esta investigación también son económicos, sociales y ambientales debido a que estos buscan crear espacios que no solo sean eficientes y respetuosos con el medio ambiente, sino que también favorezcan a las personas y sean económicamente viables a lo largo del tiempo. Algunas de las entidades principales que promueven y certifican estos principios son las directrices del Green Building Council (2021) que

proponen lineamientos para el uso de materiales locales y renovables, y documentos técnicos del Passive House Institute (2021), La Organización de las Naciones Unidas (2015) a través de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la ONU establece principios globales sobre sostenibilidad en diversas áreas, incluyendo la construcción y el urbanismo. En particular, el ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) y el ODS 13 (Acción por el clima) son fundamentales para el diseño y la construcción sostenibles las cuales se están diseñados para ser alcanzados para el 2030 y son una guía integral para promover el desarrollo económico, social y ambiental de manera sostenible. Todos estos lineamientos fueron fundamentales para explorar las diferencias y similitudes entre Portoviejo y Matera en términos de sostenibilidad y uso eficiente de recursos naturales.

Fase 2

Investigación de Campo

Esta fase estará dirigida a recopilar datos mediante un enfoque cualitativo y cuantitativo. Para ello, se trabajará en dos etapas:

Etapas 1: Aplicación de entrevistas semiestructuradas

Se realizarán entrevistas a arquitectos de manera virtual, y expertos locales en ambas ciudades objeto de estudio (Portoviejo y Matera). Las preguntas estarán diseñadas para explorar las estrategias vernáculas utilizadas, los materiales vernáculos empleados, y su relación con el entorno climático. De acuerdo con Coch (1998), la arquitectura vernácula en climas cálidos y secos, como los del Mediterráneo, emplean estrategias bioclimáticas que integran la ventilación pasiva y el uso de materiales locales para optimizar el confort térmico. Este enfoque se aplicará al análisis de las viviendas vernáculas en Matera, explorando cómo estas soluciones se adaptan al contexto local.

Guía de temas

- ¿Cuáles son las características principales de las viviendas vernáculas en Portoviejo?
- ¿Qué elementos de diseño responden directamente al clima local?
- ¿Cómo se integran los recursos locales en las construcciones vernáculas?
- ¿Qué materiales locales se utilizan comúnmente en estas construcciones?
- ¿Cómo contribuyen estos materiales en la sostenibilidad?
- ¿Existen procesos específicos para obtener y tratar estos materiales?
- ¿Qué técnicas se emplean para garantizar el confort térmico en las viviendas?
- ¿Cómo se manejan fenómenos climáticos extremos en las construcciones vernáculas?
- ¿Cómo pueden estas técnicas integrarse en diseños arquitectónicos contemporáneos?
- ¿Qué desafíos existen al aplicar estos principios en proyectos contemporáneos?

Etapas 2: Observación directa y fichas técnicas

Las fichas técnicas se diseñaron para documentar de manera detallada las características de las viviendas seleccionadas, incluyendo materiales, tipología arquitectónica y estrategias de ventilación e iluminación. Salman, (2018) resalta la importancia de analizar cómo las técnicas vernáculas responden a retos ambientales contemporáneos. Cada ficha incluyó registros visuales y secciones arquitectónicas para facilitar el análisis comparativo.

Cada ficha incluye un número único que identifica a la vivienda, como F001-Matera o F002-Portoviejo, la ubicación exacta, la ciudad y el país donde se encuentra, además del año de construcción aproximado, lo cual es clave para analizar cómo las técnicas arquitectónicas han evolucionado o se han mantenido a lo largo del tiempo, en las fichas se describen elementos

esenciales como el uso principal del edificio (residencial, cultural o mixto), el estado de conservación (Excelente, Bueno, Regular o Malo), el número de niveles o pisos para evaluar la ventilación y el acceso a la luz natural, y la tipología arquitectónica, como en el caso de la Casa Cevallos Arízaga (Casa Rosada) y la Casa Sara Cedeño de Vélez, que representan un enfoque vernáculo con patios interiores, bahareque y techos inclinados. Además, se registra la superficie construida, proporcionando una idea clara de la escala del inmueble, dentro del apartado de materiales de construcción, se analizan los materiales predominantes en muros, techos, pisos, puertas y ventanas, especificando su origen (local o importado) y su estado actual, evaluando su sostenibilidad, también se describen aspectos clave del diseño, como la orientación del edificio, la relación interior-exterior y las estrategias de ventilación e iluminación natural utilizadas, como ocurre en la Casa Grotta y la Casa Cava, que aprovechan la masa térmica de la roca calcárea y sistemas modernos como la captación de agua y finalmente, se documentan las estrategias de adaptación climática y sostenibilidad, incluyendo aislamiento térmico, protección solar mediante techos inclinados o vegetación, y sistemas de resiliencia frente a fenómenos extremos como lluvias intensas o altas temperaturas. La ficha concluye con un registro visual, incluyendo fotografías y secciones arquitectónicas que permiten visualizar el diseño interno, lo que complementa la descripción escrita y facilita la comparación de las estrategias sostenibles empleadas en las viviendas seleccionadas.

Tabla 1.

Ficha de análisis general

<p>CARRERA ARQUITECTURA USGP</p>		
	<p>Aplicación de criterios de Sostenibilidad en la Arquitectura Vernácula Residencial. Casos de estudio: Portoviejo, Ecuador, y Matera, Italia</p>	
Nombre y Apellido:		

INSPECCIÓN	N° de Cedula:				
	Fecha:				
	Ficha Técnica N°:				
INFORMACIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA	Ubicación:				
	Ciudad y País:				
	Nombre/Referencia:				
	Año de Construcción:				
CARACTERÍSTICAS GENERALES	Uso del edificio:				
	Residencial	Comercial	Cultural	Industrial	Mixto
	Estado de conservación:				
	Excelente	Bueno	Regular	Malo	
	Número de niveles/pisos:				
	Tipología arquitectónica:				
	Superficie construida (m ²):				
	Tiempo Aproximado de Construcción				
	Menos de 50 años	Más de 50 años	100 años o más		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN	Elemento Constructivo	Material Predominante	Origen del Material	Estado Actual (Bueno/Regular/Malo)	
DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL	Orientación del edificio				
	Distribución de espacios				
	Relación interior-exterior				
	Ventilación natural				
	Excelente	Bueno	Limitada	Inadecuada	
Iluminación natural					

	Excelente	Bueno	Limitada	Inadecuada	

Adaptación Climática y Sostenibilidad	Estrategias de aislamiento térmico				
	Técnicas de ventilación				
	Compleja	Intermedia	Básica		
	Sistemas de captación de agua				
	Presentes	Ausentes	Otro		
	Protección solar				
	Excelente	Bueno	Limitada	Inadecuada	
	Nivel de sostenibilidad ambiental				
	Muy alto	Alto	Moderado	Bajo	
	Observaciones y Documentación Visual	Elementos destacables			
Anexos					

Nota: ficha elaborada por la autora del artículo científico.

Fase 3 Análisis Comparativo y Propuesta

En esta fase se desarrollará un análisis comparativo de las cuatro viviendas seleccionadas, se procederá identificando similitudes y diferencias en sus estrategias arquitectónicas, con énfasis en el análisis de datos obtenidos en las fases anteriores y centrando a su vez aspectos claves como materiales, diseño pasivo, sostenibilidad y adaptación climática, a partir del mismo, se elaborará una propuesta de lineamientos arquitectónicos híbridos, integrando lo mejor de ambas tradiciones vernáculas, las cuales incluirán el uso de materiales sostenibles y renovables en el diseño pasivo adaptado a climas secos, priorizando el aislamiento térmico natural y orientación estratégica al sol, en cuanto a la adaptación a riegos climáticos diseñar viviendas elevadas en regiones propensas a inundaciones e incorporar elementos como sistemas pasivos y zonas de sombra.

CAPITULO IV:

Análisis y Resultados

Fase 1:

En la primera fase de esta investigación, se realizó una revisión y análisis detallado de fuentes documentales para identificar las estrategias pasivas empleadas en la arquitectura vernácula de Matera, Italia, y Portoviejo, Ecuador, con el propósito de construir una base teórica sólida que evidencie cómo estas soluciones arquitectónicas responden a las condiciones climáticas locales, maximizando la sostenibilidad y la eficiencia energética. En Matera, las viviendas vernáculas se destacan por su integración armónica con el entorno natural y su notable adaptación al clima semiárido, entre las estrategias más relevantes están el uso de la masa térmica de la roca calcárea, que regula las temperaturas interiores, reduciendo así la dependencia de sistemas mecánicos de climatización; la orientación estratégica y las aberturas

controladas, que optimizan la captación solar en invierno y minimizan la exposición en verano mediante pequeñas ventanas y patios internos; y los sistemas de captación y almacenamiento de agua de lluvia mediante cisternas subterráneas, esenciales en una región de baja pluviosidad, dichas prácticas no solo garantizan sostenibilidad, sino que también preservan el patrimonio cultural de Matera, reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por otro lado, Portoviejo, ubicada en una región tropical húmeda, implementa estrategias pasivas para mitigar las altas temperaturas y la humedad, enfrentando además los retos del clima local, estas se encuentran la ventilación cruzada y los techos altos, que aseguran un flujo constante de aire fresco y ayudan a disipar el calor acumulado; el uso de materiales locales ligeros, como la caña guadua y el bahareque, que son renovables, de bajo impacto ambiental y favorecen la regulación térmica, además de ser estructuralmente flexibles en zonas sísmicas; y las viviendas elevadas sobre pilotes con techos inclinados, que previenen inundaciones y facilitan el drenaje de la lluvia, una necesidad en climas con alta pluviosidad, aunque Matera y Portoviejo tienen climas muy diferentes, ambas localidades comparten principios fundamentales de sostenibilidad que evidencian cómo la arquitectura vernácula puede ser una respuesta efectiva y contextual a los desafíos ambientales y sociales de cada región.

Tabla 2.

Similitudes y diferencias entre Portoviejo y Matera en términos de sostenibilidad y uso eficiente de recursos naturales.

Aspecto	Similitudes	Diferencias
Uso de materiales locales	Ambas regiones emplean materiales autóctonos que son accesibles localmente, como el bambú en Portoviejo y la piedra o barro en Matera.	<p>Portoviejo: Uso del bambú, madera, adobe, materiales renovables y de rápida regeneración.</p> <p>Matera: Uso de piedra, barro y tufo, materiales duraderos y naturalmente disponibles.</p>

Sostenibilidad económica	Los materiales locales reducen los costos de transporte y construcción, favoreciendo la sostenibilidad económica en ambas regiones.	Portoviejo: Uso de materiales de bajo costo y rápida disponibilidad.
		Matera: Materiales duraderos y de bajo mantenimiento a largo plazo, lo que asegura viabilidad económica.
Adaptación al clima local	Las viviendas están diseñadas para adaptarse a su clima respectivo, maximizando el uso de ventilación natural (Portoviejo) y orientación adecuada (Matera).	Portoviejo: Diseño con énfasis en la ventilación natural para manejar el calor y la humedad.
		Matera: Diseño enfocado en la orientación correcta para reducir el calor y el aislamiento térmico.
Enfoque hacia la eficiencia energética	Ambas regiones aprovechan los recursos naturales para minimizar el consumo energético, como la ventilación natural en Ecuador y la protección solar en Italia.	Portoviejo: Se aprovecha la ventilación cruzada y la circulación del aire para minimizar el uso de energía artificial.
		Matera: Uso de la energía solar pasiva y el aislamiento para conservar la temperatura interna.
Resiliencia a condiciones extremas	Las viviendas están diseñadas para enfrentar condiciones climáticas extremas, como lluvias intensas (Portoviejo) o calor extremo (Matera), asegurando durabilidad.	Portoviejo: Viviendas adaptadas para resistir lluvias intensas y clima cálido.
		Matera: Viviendas excavadas en la roca para mantener temperaturas estables y resistir el calor extremo.
Uso eficiente de recursos naturales	Ambas prácticas promueven la regeneración y el uso responsable de recursos naturales locales.	Portoviejo: Utilización del bambú, un material renovable que crece rápidamente.
		Matera: Uso de piedra y barro, materiales que no requieren grandes cantidades de recursos adicionales para su obtención.

Nota: Los criterios fueron definidos en la Fase 1 a partir del análisis de fuentes documentales y la observación de las viviendas estudiadas. Se seleccionaron considerando su impacto en la sostenibilidad y su relevancia en la comparación de ambos contextos. El uso de materiales locales se eligió porque influye en la eficiencia térmica y la identidad arquitectónica.

La sostenibilidad económica se incluyó al evidenciar que el costo y mantenimiento afectan la viabilidad de estas construcciones. La adaptación al clima local se determinó tras observar cómo cada vivienda responde a su entorno. Se incorporó la eficiencia energética porque ambas arquitecturas minimizan el consumo de climatización, y la resiliencia a condiciones extremas porque reflejan estrategias de protección frente a fenómenos climáticos. Tabla elaborada por la autora de este artículo científico. Esta tabla fue elaborada por la autora de este artículo científico.

Figura 9.

Comparación de efectividad de las estrategias pasivas

Nota: Gráfico de barras que ilustra la efectividad de las estrategias pasivas implementadas en Matera y Portoviejo, en la cual los valores fueron asignados a partir del análisis comparativo de fuentes documentales sobre arquitectura vernácula en Matera y Portoviejo. Se utilizó una escala del 1 al 5 según la efectividad de cada estrategia en su contexto climático, dentro del cual el puntaje más alto indica un mayor impacto en la regulación térmica, eficiencia

energética y adaptación al entorno. Por ejemplo, la masa térmica en Matera recibió un 5 porque las construcciones en roca calcárea mantienen temperaturas estables, mientras que, en Portoviejo, donde predominan materiales livianos, su efecto es mínimo, reflejado en un puntaje de 1. Elaborada por la autora de este artículo científico.

Fase 2:

Etapa 1

Esta fase se subdivide en dos etapas dentro de las cuales en la etapa 1 se realizó un análisis comparativo preliminar basado en las respuestas obtenidas de las entrevistas semiestructuradas y la observación realizada en campo; para ello se elaboró una tabla que resume las características más importantes de las respuestas de los entrevistados.

Tabla 3.

Tabla de resumen de Entrevistas de Portoviejo (Ecuador) y Matera (Italia).

Pregunta	Jean Paul Demera Vélez (Portoviejo)	Edison Alberto Mendoza Reyes (Portoviejo)	Giuseppe Andrisani (Matera)	Michele Andrisani (Matera)
1. ¿Cuáles son las características principales de las viviendas vernáculas en esta región?	Adaptación al clima local, ventilación cruzada, patios interiores y techos altos. Usan barro, madera y caña con influencias europeas.	Altura piso-techo, simetría, soportales, ventanales tipo chazas, patios internos, dos niveles, materiales nativos hasta el siglo XIX.	Viviendas excavadas en roca calcárea, con patios internos, cisterna para agua y materiales locales, adaptadas al clima árido.	Viviendas rupestres con integración al paisaje, patios internos, luz natural optimizada y uso de materiales locales como caliza y tufo.

<p>2. ¿Qué elementos de diseño responden directamente al clima local?</p>	<p>Patios interiores, grandes aleros, techos inclinados y alturas interiores para ventilación.</p>	<p>Altura piso-techo, soportales, ventanales tipo chazas, balcones, patios internos y cubiertas a dos o más aguas.</p>	<p>Paredes gruesas de caliza para aislamiento térmico, patios y orientación estratégica para maximizar ventilación y luz natural.</p>	<p>Uso de ventilación natural, patios internos y elementos arquitectónicos como arcos para sombra.</p>
<p>3. ¿Cómo se integran los recursos locales en las construcciones vernáculas?</p>	<p>Uso de madera, caña y barro, obtenidos del entorno inmediato y tratados artesanalmente.</p>	<p>Cuatro fases: identificación, adaptación al contexto geográfico, selección de materiales cercanos y transmisión de conocimientos.</p>	<p>Recursos locales como roca calcárea y materiales naturales que armonizan con el entorno y preservan la identidad cultural.</p>	<p>Aprovechamiento de materiales locales con técnicas vernáculas, integrados al paisaje y promoviendo la sostenibilidad.</p>
<p>4. ¿Qué materiales locales se utilizan comúnmente en estas construcciones?</p>	<p>Maderas como guayacán y bálsamo, caña guadua, hojas de palma. Son biodegradables y regresan al entorno sin causar impacto ambiental.</p>	<p>Madera para estructura, bambú o caña rolliza, barro, enquinche, apizarrado, techos de cañe o zinc, cielos falsos de estuco.</p>	<p>Tufo (caliza porosa), caliza y arcilla, que ofrecen aislamiento térmico y acústico; uso menor de madera para elementos estructurales.</p>	<p>Piedra calcárea, tufo, arcilla para revestimientos y madera para puertas y ventanas; materiales sostenibles y duraderos.</p>

<p>5. ¿Cómo contribuyen estos materiales en la sostenibilidad?</p>	<p>Materiales locales, de bajo costo, sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.</p>	<p>Sostenibilidad social (transmisión de conocimientos), económica (bajo costo) y ambiental (baja huella de carbono).</p>	<p>Reducen emisiones de transporte, son duraderos, con aislamiento térmico que minimiza el uso energético.</p>	<p>Fomentan el reciclaje, son duraderos y reducen la huella de carbono; materiales locales con menor impacto ambiental.</p>
<p>6. ¿Existen procesos específicos para obtener y tratar estos materiales?</p>	<p>Tratamiento artesanal: madera curada contra plagas, caña guadua con aceite orgánico, barro tamizado para evitar fisuras.</p>	<p>Caña cortada en cuarto menguante, inmersión e inmunización, uso de barro con 20% arena, fibra natural y tamizado para homogeneidad.</p>	<p>Procesos tradicionales como mezcla de cal, arena y agua para malta; restauración moderna usa materiales compatibles.</p>	<p>Preparación de malta y cal, restauración con técnicas vernáculas; enfoque en monitoreo y conservación estructural.</p>
<p>7. ¿Qué técnicas se emplean para garantizar el confort térmico en las viviendas?</p>	<p>Ventilación cruzada, techos inclinados, patios interiores, vegetación alrededor.</p>	<p>Altura de 2.80-3.20 m, recubrimiento con enquinche, soportales para sombra, patios internos, ventanas tipo chazas, cielos falsos de estuco.</p>	<p>Uso de paredes gruesas de tufo, ventilación cruzada y patios internos; orientación estratégica para mitigar calor y frío.</p>	<p>Paredes de piedra caliza, patios internos y arcos para sombra; ventilación y aislamiento naturales.</p>

<p>8. ¿Cómo se manejan fenómenos climáticos extremos en las construcciones vernáculas?</p>	<p>Viviendas elevadas para prevenir inundaciones y estructuras flexibles para resistir sismos.</p>	<p>Viviendas palafíticas para inundaciones, estructuras flexibles para movimientos sísmicos.</p>	<p>Materiales como el tufo, que regula temperatura; cisterna para agua en sequías; adaptaciones para estabilidad y microclimas.</p>	<p>Paredes gruesas y cisterna para captación de agua; diseños resistentes a cambios extremos de temperatura.</p>
<p>9. ¿Cómo pueden estas técnicas integrarse en diseños arquitectónicos contemporáneos?</p>	<p>Incorporando patios, techos altos y vegetación como elementos vernáculos, combinados con tecnología moderna.</p>	<p>Inspiración y sostenibilidad, adaptadas al medio físico y necesidades actuales en equilibrio con la naturaleza.</p>	<p>Usando materiales locales, ventilación pasiva y espacios integrados al paisaje; restauración con tecnología moderna.</p>	<p>Diseños bioclimáticos y restauración; combinación de innovaciones y elementos vernáculos para sostenibilidad.</p>
<p>10. ¿Qué desafíos existen al aplicar estos principios en proyectos contemporáneos?</p>	<p>Preferencia por materiales industriales, falta de aceptación de métodos pasivos. Lograr sostenibilidad con recursos accesibles es un reto clave.</p>	<p>Difusión de beneficios sostenibles, apoyo gubernamental y proyectos de alto impacto que equilibren naturaleza, cultura y ciudad.</p>	<p>Integración con normativas modernas y costes elevados para restaurar respetando tradiciones; equilibrio entre innovación y preservación.</p>	<p>Normativas modernas, costes elevados y la integración de nuevas tecnologías respetando la estética histórica; colaboración con comunidades.</p>

Nota: tabla elaborada por la autora de este artículo científico.

Las entrevistas en Portoviejo, Ecuador, y Matera, Italia, revelaron importantes estrategias arquitectónicas vernáculas que, aunque adaptadas a climas distintos, comparten principios comunes de sostenibilidad. En Portoviejo, la arquitectura tropical se basa en la ventilación

cruzada, techos altos y el uso de materiales ligeros como bahareque y caña guadua, que ayudan a regular el calor y la humedad debido a que dichas soluciones están pensadas para enfrentar el clima cálido y húmedo, maximizando el flujo de aire y protegiendo las viviendas de las inundaciones. En Matera, la arquitectura se adapta al clima mediterráneo semiárido, utilizando la roca calcárea como masa térmica, lo que garantiza aislamiento térmico natural, las viviendas se complementan con patios internos y cisternas para la recolección de agua de lluvia, optimizando los recursos y la eficiencia energética.

Lo que une a ambas regiones es el uso de materiales locales, que no solo son sostenibles, sino que también reflejan la identidad cultural de cada lugar, las soluciones vernáculas siguen siendo relevantes y ofrecen alternativas viables ante los desafíos climáticos contemporáneos, demostrando la vigencia de la arquitectura vernácula.

Figura 10.

Distribución porcentual de estrategias arquitectónicas vernáculas en Portoviejo y Matera.

nota: Los gráficos circulares ilustran la proporción de menciones en las entrevistas realizadas en Portoviejo, Ecuador, y Matera, Italia, con respecto a estrategias arquitectónicas vernáculas clave. Las entrevistas revelaron que, aunque adaptadas a condiciones climáticas

distintas, ambas regiones comparten principios comunes de sostenibilidad reflejados en el uso de materiales locales y diseño pasivo, Los porcentajes presentados en los gráficos se calculan considerando el número de menciones de una estrategia dividido por el total de menciones de la región y multiplicado por su cien por ciento, por ejemplo $(2/16) \times 100 = 12.5\%$ en aislamiento térmico en Portoviejo. Este método asegura una representación proporcional de las estrategias arquitectónicas mencionadas en las entrevistas. Elaborada por la autora de este artículo científico.

Etapa 2

En esta etapa se completaron las fichas técnicas para cada una de las cuatro viviendas estudiadas, integrando datos de información general de la vivienda, sus características generales, materiales usados en cada una de ellas, diseño y distribución espacial, su adaptación climática y sostenibilidad y finalmente agregando algunas observaciones y documentación visual.

Tabla 4.

Ficha de Observación de la casa Grotta

CARRERA ARQUITECTURA USGP			
		Aplicación de criterios de Sostenibilidad en la Arquitectura Vernácula Residencial. Casos de estudio: Portoviejo, Ecuador, y Matera, Italia	
INSPECCIÓN	Nombre y Apellido:	Nahomy Jessenia Ponce Moreira	
	N° de Cedula:	1314934462	
	Fecha:	00-00-0000	
	Ficha Técnica N°:	F001-Matera	
INFORMACIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA	Ubicación:	Vico Solitario, 11, 75100 Matera MT, Italia	
	Ciudad y País:	Matera, Italia.	
	Nombre/Referencia:	Casa Grotta	
	Año de Construcción:	Siglo XVII (estimado).	
		Uso del edificio:	

CARACTERÍSTICAS GENERALES	Residencial	Comercial	Cultural	Industrial	Mixto
			X		
	Estado de conservación:				
	Excelente	Bueno	Regular	Malo	
		X			
	Número de niveles/pisos:	1 nivel excavado			
	Tipología arquitectónica:	Vivienda cueva			
	Superficie construida (m²):	Aproximadamente 50 m ² .			
	Tiempo Aproximado de Construcción				
	Menos de 50 años	Más de 50 años	100 años o más		
		X			
MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN	Elemento Constructivo	Material Predominante	Origen del Material	Estado Actual (Bueno/Regular/Malo)	
	Muros	Roca calcárea	Local	Bueno	
	Cubierta/Techo	Parte de la roca	Local	Bueno	
	Pisos	Piedra calcárea	Local	Bueno	
	Puertas y ventanas	Madera	Local	Regular	
	Otros materiales	Mortero	Local	Bueno	
DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL	Orientación del edificio				
	Sur, maximizando la exposición solar en invierno.				
	Distribución de espacios				
	Espacio interior único con divisiones mínimas.				
	Relación interior-exterior				
	Conexión mínima; única entrada desde la fachada.				
	Ventilación natural				
	Excelente	Bueno	Limitada	Inadecuada	
			X		
	Iluminación natural				
Excelente	Bueno	Limitada	Inadecuada		
		X			
Adaptación Climática y Sostenibilidad	Estrategias de aislamiento térmico				
	Aislamiento natural por masa térmica de la roca.				
	Técnicas de ventilación				
	Compleja	Intermedia	Básica		
			X		
	Sistemas de captación de agua				
	Presentes	Ausentes	Otro		
		X			
Protección solar					

	Excelente	Bueno	Limitada	Inadecuada	
		x			
Nivel de sostenibilidad ambiental					
	Muy alto	Alto	Moderado	Bajo	
	x				
Observaciones y Documentación Visual	Elementos destacables				
	<p>Muros excavados directamente en la roca calcárea, con grosor significativo que asegura estabilidad térmica y estructural.</p> <p>Ventanas pequeñas estratégicamente ubicadas para permitir control térmico, limitando la pérdida de calor en invierno y evitando calor excesivo en verano.</p> <p>Estructura completamente integrada al paisaje de Matera, lo que la convierte en un modelo de arquitectura sostenible y de bajo impacto ambiental.</p>				
	Anexos				

Nota: Elaborado por la autora de este artículo científico.

Tabla 5.

Ficha de Observación de la casa Cava

	<p>Aplicación de criterios de Sostenibilidad en la Arquitectura Vernácula Residencial.</p> <p>Casos de estudio: Portoviejo, Ecuador, y Matera, Italia</p>			
INSPECCIÓN	Nombre y Apellido:	Nahomy Jessenia Ponce Moreira		
	N° de Cedula:	1314934462		
	Fecha:	00-00-0000		
	Ficha Técnica N°:	F002-Matera		

INFORMACIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA	Ubicación:	Via S. Pietro Barisano, 47, 75100 Matera		
	Ciudad y País:	Matera, Italia		
	Nombre/Referencia:	Casa Cava		
	Año de Construcción:	XIX		
CARACTERÍSTICAS GENERALES	Uso del edificio:			
	Residencial	Comercial	Cultural	Industrial
	x		x	
	Estado de conservación:			
	Excelente	Bueno	Regular	Malo
	x			
	Número de niveles/pisos:	1 nivel principal con áreas subterráneas		
	Tipología arquitectónica:	Vivienda cueva adaptada		
	Superficie construida (m²):	Aproximadamente 70 m ²		
	Tiempo Aproximado de Construcción			
Menos de 50 años	Más de 50 años	Más de 100 años		
		x		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN	Elemento Constructivo	Material Predominante	Origen del Material	Estado Actual (Bueno/Regular/Malo)
	Muros	Roca calcárea	Local	Bueno
	Cubierta/Techo	Roca y metal	Local/Importado	Excelente
	Pisos	Piedra calcárea	Local	Bueno
	Puertas y ventanas	Madera y cristal	Local/Importado	Bueno
	Otros materiales	Vidrio y acero	Importado	Bueno
DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL	Orientación del edificio			
	Sur-este, optimizando la luz natural durante el día y la regulación térmica			
	Distribución de espacios			
	Espacios originales excavados complementados con áreas modernas para usos culturales			
	Relación interior-exterior			
	Aperturas adaptadas para conectar las áreas internas con el exterior de manera equilibrada			
	Ventilación natural			
	Excelente	Bueno	Limitada	Inadecuada
		x		
	Iluminación natural			
Excelente	Bueno	Limitada	Inadecuada	
	x			
Estrategias de aislamiento térmico				
Uso de la masa térmica de la roca calcárea para mantener temperaturas estables				
Técnicas de ventilación				

Adaptación Climática y Sostenibilidad	Compleja	Intermedia	Básica	
			x	
	Sistemas de captación de agua			
	Presentes	Ausentes	Otro	
	x			
	Protección solar			
	Excelente	Bueno	Limitada	Inadecuada
	x			
	Nivel de sostenibilidad ambiental			
	Muy alto	Alto	Moderado	Bajo
x				
Observaciones y Documentación Visual	Elementos destacables			
	Espacios combinados de roca natural y adaptaciones modernas para usos culturales. Acceso directo desde el nivel exterior, facilitando su uso para eventos turísticos.			
	Anexos			

Nota: Elaborado por la autora de este artículo científico.

Tabla 6.

Ficha de Observación de la casa Cevallos Arízaga (Casa Rosada)

<p>CARRERA ARQUITECTURA USGP</p>		
	<p>Aplicación de criterios de Sostenibilidad en la Arquitectura Vernácula Residencial. Casos de estudio: Portoviejo, Ecuador, y Matera, Italia</p>	
Nombre y Apellido:	Nahomy Jessenia Ponce Moreira	
N° de Cedula:	1314934462	

INSPECCIÓN	Fecha:	00-00-0000			
	Ficha Técnica N°:	F001-Portoviejo			
INFORMACIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA	Ubicación:	Sucre & Avenida Rocafuerte, Portoviejo, Ecuador.			
	Ciudad y País:	Portoviejo, Ecuador			
	Nombre/Referencia:	Casa Cevallos Arízaga (Casa Rosada)			
	Año de Construcción:	Principios del siglo XX.			
CARACTERÍSTICAS GENERALES	Uso del edificio:				
	Residencial	Comercial	Cultural	Industrial	Mixto
	x		x		
	Estado de conservación:				
	Excelente	Bueno	Regular	Malo	
		x			
	Número de niveles/pisos:	2 niveles.			
	Tipología arquitectónica:	Vivienda urbana con patio interior.			
	Superficie construida (m²):	Aproximadamente 200 m²			
	Tiempo Aproximado de Construcción				
Menos de 50 años	Más de 50 años	100 años o más			
		x			
MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN	Elemento Constructivo	Material Predominante	Origen del Material	Estado Actual (Bueno/Regular/Malo)	
	Muros	Bahareque y madera	Local	Bueno	
	Cubierta/Techo	Teja y madera	Local	Bueno	
	Pisos	Baldosas antiguas	Local	Regular	
	Puertas y ventanas	Madera tallada	Local	Bueno	
	Otros materiales	Hierro forjado	Local	Bueno	
DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL	Orientación del edificio				
	Norte-sur, optimizando ventilación natural con patios.				
	Distribución de espacios				
	Espacios lineales organizados alrededor del patio central.				
	Relación interior-exterior				
	Conexión abierta a través de corredores techados.				
	Ventilación natural				
	Excelente	Bueno	Limitada	Inadecuada	
	x				
	Iluminación natural				
Excelente	Bueno	Limitada	Inadecuada		
x					
Estrategias de aislamiento térmico					
Muros gruesos de bahareque que regulan temperatura.					

Adaptación Climática y Sostenibilidad	Técnicas de ventilación			
	Compleja	Intermedia	Básica	
		x		
	Sistemas de captación de agua			
	Presentes	Ausentes	Otro	
		x		
	Protección solar			
	Excelente	Bueno	Limitada	Inadecuada
	x			
	Nivel de sostenibilidad ambiental			
Muy alto	Alto	Moderado	Bajo	
x				

Observaciones y Documentación Visual	Elementos destacables	
	Balcones con detalles decorativos en hierro forjado, que además permiten una interacción directa con el entorno urbano.	
	Corredores techados alrededor del patio central, esenciales para conectar los espacios internos y mejorar la ventilación.	
	Muros gruesos de bahareque que mantienen temperaturas internas frescas en el clima tropical húmedo	
	Anexos	

Nota: Elaborado por la autora de este artículo científico.

Tabla 7.

Ficha de Observación de la casa Sara Cedeño de Vélez

	CARRERA DE ARQUITECTURA	
--	-------------------------	--

		Aplicación de criterios de Sostenibilidad en la Arquitectura Vernácula Residencial. Casos de estudio: Portoviejo, Ecuador, y Matera, Italia		
INSPECCIÓN	Nombre y Apellido:	Nahomy Jessenia Ponce Moreira		
	N° de Cedula:	1314934462		
	Fecha:	00-00-0000		
	Ficha Técnica N°:	F002-Portoviejo		
INFORMACIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA	Ubicación:	Avenida Morales & Simón Bolívar, Portoviejo, Ecuador		
	Ciudad y País:	Portoviejo, Ecuador		
	Nombre/Referencia:	Principios del siglo XX		
	Año de Construcción:	Casa Sara Cedeño de Vélez		
CARACTERÍSTICAS GENERALES	Uso del edificio:			
	Residencial	Comercial	Cultural	Industrial
			x	
	Estado de conservación:			
	Excelente	Bueno	Regular	Malo
		x		
	Número de niveles/pisos:	1 nivel.		
	Tipología arquitectónica:	Vivienda tradicional de tres espacios.		
	Superficie construida (m²):	Aproximadamente 150 m²		
	Tiempo Aproximado de Construcción			
Menos de 50 años	Más de 50 años	100 años o más		
		x		
MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN	Elemento Constructivo	Material Predominante	Origen del Material	Estado Actual (Bueno/Regular/Malo)
	Muros	Caña guadua y barro	Local	Bueno
	Cubierta/Techo	Teja y madera	Local	Bueno
	Pisos	Madera	Local	Regular
	Puertas y ventanas	Madera	Local	Bueno
	Otros materiales	Bambú	Local	Bueno
DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL	Orientación del edificio			
	Este-oeste, favoreciendo ventilación cruzada			
	Distribución de espacios			
	Sala, dormitorios y cocina en disposición lineal			
	Relación interior-exterior			
	Conexión abierta con patios y corredores techados			
	Ventilación natural			
	Excelente	Bueno	Limitada	Inadecuada
	x			
	Iluminación natural			

Excelente	Bueno	Limitada	Inadecuada	
	x			

Adaptación Climática y Sostenibilidad	Estrategias de aislamiento térmico			
	Muros de barro que moderan las temperaturas internas			
	Técnicas de ventilación			
	Compleja	Intermedia	Básica	
	x			
	Sistemas de captación de agua			
	Presentes	Ausentes	Otro	
		x		
	Protección solar			
	Excelente	Bueno	Limitada	Inadecuada
x				
Nivel de sostenibilidad ambiental				
Muy alto	Alto	Moderado	Bajo	
x				

Observaciones y Documentación Visual	Elementos destacables			
	<p>Patios interiores amplios que actúan como espacios multifuncionales para ventilación, iluminación y socialización.</p> <p>Techos inclinados a dos aguas que drenan eficazmente las lluvias, adaptándose a las condiciones tropicales.</p> <p>Uso de caña guadua y barro en los muros, optimizando sostenibilidad y eficiencia térmica</p>			
	Anexos			
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div>				

Nota: Elaborado por la autora de este artículo científico.

A partir del análisis detallado de las cuatro viviendas seleccionadas, se identificaron estrategias arquitectónicas vernáculas que combinan el uso consciente de materiales con principios de diseño sostenible adaptados a sus respectivos contextos climáticos y culturales.

Estas estrategias no solo garantizan el confort y la funcionalidad de las viviendas, sino que también contribuyen a la sostenibilidad ambiental y a la preservación del patrimonio arquitectónico debido a sus soluciones pasivas, subrayando la importancia del uso consiente de los recursos locales.

En el caso de Matera, las viviendas vernáculas como la Casa Grotta y la Casa Cava demuestran una integración orgánica con el entorno natural, los materiales predominantes como la roca calcárea destacan por su capacidad de actuar como masa térmica, asegurando un confort térmico natural que mantiene temperaturas estables en interiores durante todas las estaciones. Estas características minimizan la necesidad de sistemas mecánicos de climatización, reforzando la eficiencia energética, además, el diseño incluye cisternas subterráneas para captar y almacenar agua de lluvia, es una solución creativa en respuesta a las limitaciones del clima semiárido, los patios internos no solo optimizan la ventilación e iluminación natural, sino que también generan espacios pasivos que conectan los interiores de manera eficiente con su entorno natural, integrando el edificio al paisaje.

Por otro lado, en Portoviejo, las viviendas como la Casa Cevallos Arízaga y la Casa Sara Cedeño usan materiales como el bahareque, la caña guadua y el barro reflejan la sabiduría adaptativa de las comunidades locales ante un clima tropical húmedo, estos materiales ligeros y porosos no solo son accesibles y renovables, sino que también mantienen el confort térmico y facilitan la ventilación cruzada y la regulación de la humedad, creando así interiores frescos, confortables. Los techos altos e inclinados, junto con los aleros amplios están diseñados para proteger las viviendas de la lluvia intensa, mientras que los patios interiores fomentan la ventilación y la interacción social, de esta forma estas características muestran cómo las comunidades locales han desarrollado soluciones arquitectónicas resilientes que responden a fenómenos como la humedad, las precipitaciones y el riesgo sísmico.

Estas viviendas, además de ser funcionales, exhiben una arquitectura resistente y flexible, a pesar de las diferencias climáticas y geográficas, ambas regiones comparten principios de diseño sostenible basados en el uso de recursos locales, la implementación de estrategias pasivas y la reducción de la dependencia de tecnologías mecánicas, además, ambas regiones comparten una filosofía común: el aprovechamiento eficiente de los recursos locales y la implementación de estrategias pasivas que reducen la dependencia de sistemas mecánicos. Matera ejemplifica como el aislamiento térmico y la gestión eficiente de la conservación del agua son esenciales en un clima seco, mientras que Portoviejo enfatiza en la ventilación cruzada y la protección frente a lluvias intensas, estas prácticas vernáculas no solo son una herencia cultural, sino también una guía para enfrentar los retos contemporáneos de sostenibilidad ambiental, la conservación de identidad cultural y resiliencia climática.

Tabla 8.

Resumen de fichas: Similitudes y diferencias

Criterio	Casas Matera (A)	Casas Portoviejo (B)	Similitudes	Diferencias
Ubicación	Centro de la ciudad	Centro de la ciudad	Ambas están en el centro de sus ciudades	Ciudad A vs. Ciudad B
Uso actual	Comercial (tienda/cafetería)	Comercial (oficinas/restaurante)	Ambas son de uso comercial	Tipos de negocio
Uso anterior	Residencial	Residencial	Ambas fueron residencias en el pasado	Detalles sobre la historia o familia que habitó cada casa

Estado patrimonial	Casa patrimonial protegida	Casa patrimonial protegida	Ambas son casas patrimoniales	Diferencias en las leyes o regulaciones de conservación
Arquitectura	Estilo neoclásico	Estilo colonial	Ambas tienen valor arquitectónico	Diferente estilo arquitectónico
Accesibilidad	Fácil acceso al público	Fácil Acceso al público	Ambas son accesibles a todo público	Precios para acceder
Sostenibilidad	Prácticas sostenibles (reformas, uso de energía renovable)	Iniciativas de sostenibilidad (reciclaje, eficiencia energética)	Ambas deben considerar el impacto ambiental	Diferentes enfoques en sostenibilidad
Intervenciones recientes	Renovación para adaptarse a nuevas normativas	Mejoras de infraestructura sostenible	Ambos han realizado cambios para mantenerse actualizados	Tipos específicos de intervenciones

Nota: tabla elaborada por la autora de este artículo científico.

Esta tabla presenta un resumen detallado entre las casas seleccionadas ubicadas en el centro de sus respectivas ciudades, donde se examinaron criterios clave como ubicación, uso actual y anterior, estado patrimonial, estilo arquitectónico, accesibilidad y prácticas de sostenibilidad, así esta comparación permitió identificar similitudes y diferencias significativas entre ambas casas, así como su adaptación a las demandas contemporáneas y su compromiso con la sostenibilidad.

Tabla 9.

Diagnóstico de Similitudes de Materiales en Términos de Confort.

Categoría	Portoviejo, Ecuador	Matera, Italia	Resultados en Confort
Materiales Utilizados	El bahareque y la caña guadua son los materiales predominantes, que, debido a su estructura porosa, facilitan una ventilación cruzada y un enfriamiento natural del espacio, lo que contribuye al confort interior.	La roca calcárea es comúnmente empleada, de la cual se deriva un excelente aislamiento térmico, manteniendo temperaturas agradables en el interior de las viviendas, independientemente de las condiciones externas.	Tanto en Matera como en Portoviejo, los materiales no solo son accesibles localmente, sino que su utilización refuerza la conexión cultural con el entorno. Esto se traduce en un efecto positivo directo sobre la comodidad de las viviendas, reduciendo la necesidad de climatización artificial.

Nota: tabla elaborada por la autora de este artículo científico.

Esta tabla representa la sinergia en el uso de materiales locales y sostenibles donde resalta la importancia del confort térmico en la arquitectura vernácula de ambas regiones.

Fase 3

En esta fase, el análisis comparativo de las estrategias arquitectónicas vernáculas de Matera, Italia, y Portoviejo, Ecuador, se buscó encontrar puntos de convergencia entre ambas tradiciones para desarrollar propuestas arquitectónicas sostenibles donde se identifican elementos que reflejan el saber acumulado a lo largo de generaciones, capaces de adaptarse a los desafíos ambientales contemporáneos. El estudio revela diferencias fundamentales en las soluciones adoptadas en cada región. En Matera, las viviendas aprovechan las características térmicas de la roca calcárea, lo que permite un control eficiente de la temperatura interna, a la vez que los sistemas de captación de agua de lluvia abordan las limitaciones del clima semiárido. En Portoviejo, el clima tropical húmedo ha impulsado el uso de soluciones como la ventilación

cruzada y el empleo de materiales locales renovables, como la caña guadua y el bahareque, que ayudan a manejar la humedad y el calor, sin embargo, ambas regiones comparten un principio fundamental: la integración de los recursos naturales y culturales en el diseño arquitectónico, lo que fortalece la sostenibilidad y la conexión con el entorno. A continuación, se incluyen tablas y gráficos para respaldar los hallazgos.

Tabla 10.

Comparación de Estrategias Pasivas

Estrategia	Matera, Italia	Portoviejo, Ecuador	Comentarios
Masa térmica	Muros gruesos de roca calcárea	Muros de Bahareque	La masa térmica en Matera regula eficientemente la temperatura interior.
Ventilación	Ventanas pequeñas, patios	Ventanas alineadas, espacios	Ambas estrategias optimizan la circulación de aire según el clima local.
Protección solar	Aberturas reducidas	Aleros amplios, vegetación	Adaptaciones eficaces para minimizar el impacto del sol.
Captación de agua	Cisternas subterráneas	No aplicable	Solución crítica en regiones semiáridas como Matera.
Materiales locales	Roca calcárea	Bahareque, caña guadua	Ambos casos emplean materiales accesibles y sostenibles.

Nota: tabla elaborada por la autora de este artículo científico.

Figura 11.

Comparación de Métricas de Sostenibilidad

Nota: Este gráfico muestra una evaluación comparativa de cuatro métricas clave de sostenibilidad de dichas ciudades donde se analizaron criterios como impacto ambiental, uso de recursos locales, adaptación climática y preservación cultural. Estos criterios fueron seleccionados en función de su relevancia en la sostenibilidad arquitectónica y validados a través de entrevistas con expertos. Los valores representados en la escala del 1 al 5 fueron obtenidos a partir de fichas de observación estructuradas, donde se analizaron viviendas en ambas ciudades considerando la aplicación y efectividad de cada estrategia. Elaborada por la autora de este artículo científico.

A partir de estos hallazgos, se proponen lineamientos arquitectónicos híbridos que aprovechan lo mejor de ambas tradiciones, por ejemplo la ventilación cruzada, tan presente en Portoviejo, podría combinarse con el aislamiento térmico de Matera, adaptado a materiales locales de bajo costo, además, los sistemas de captación de agua en Matera podrían

implementarse en Portoviejo para gestionar la abundante lluvia de la región, optimizando recursos y reduciendo costos donde el diseño de patios y terrazas también podría ser utilizado en ambos contextos para mejorar la ventilación, promover la interacción social y aumentar el confort térmico.

Estos lineamientos no solo buscan resolver problemas climáticos específicos, sino también preservar y revitalizar la arquitectura vernácula en un contexto contemporáneo, por ejemplo, una vivienda en Portoviejo podría incorporar techos elevados y ventilación cruzada, combinados con muros de bahareque para mejorar la regulación térmica, en Matera, los patios internos podrían rediseñarse para incluir vegetación, optimizando la captación de agua y creando microclimas más confortables. El análisis también subraya la importancia de los espacios multifuncionales, en zonas propensas a inundaciones como Portoviejo, las viviendas elevadas con patios interiores no solo mejorarían la ventilación, sino que también actuarían como zonas de amortiguación ante eventos climáticos extremos, en Matera, los almacenes subterráneos, inspirados en las cisternas tradicionales, podrían ofrecer soluciones modernas para el almacenamiento de agua y alimentos.

A partir del diagnóstico realizado, se proponen los siguientes lineamientos de estudio que integran las mejores prácticas de Matera y Portoviejo:

Uso de materiales híbridos para muros estructurales.

Sistemas de captación y gestión eficiente del agua.

Educación y capacitación para la construcción.

Adaptación del uso de aberturas para ventilación cruzada.

Uso de patios interiores para la regulación térmica.

Sistemas de producción y autosuficiencia en la vivienda

Implementación de Modelos de Construcción Incremental y Modular.

Estas propuestas de lineamientos están diseñadas para ser flexibles y adaptables a ambos contextos de tal manera que buscan cambiar los principios de sostenibilidad vernáculas con las necesidades de la arquitectura contemporánea promoviendo así la resiliencia y eficiencia frente a los desafíos climáticos actuales, este enfoque práctico y replicable de lineamientos permite que sean aplicables en diversos contextos, contribuyendo a una arquitectura más consistente, sostenible y a preservar el patrimonio cultural.

Discusión

Los resultados de este estudio muestran como Portoviejo y Matera representan modelos paradigmáticos de sostenibilidad arquitectónica adaptada a contextos climáticos y culturales específicos. Mientras Matera prioriza la conservación energética mediante el aislamiento y la integración al terreno, Portoviejo enfatiza la interacción abierta con el entorno y la resiliencia ante riesgos climáticos, de esta manera sus diferencias lejos de contraponerse, enriquecen la comprensión de las estrategias vernáculas híbridas. A pesar de las diferencias climáticas entre ambas regiones, existen principios comunes que evidencian el potencial de la arquitectura vernácula como respuesta a los desafíos del cambio climático, estos principios incluyen el uso de materiales locales y renovables, el diseño pasivo para optimizar el confort térmico y la integración armoniosa con el entorno natural, sin embargo, también se identificaron retos significativos, como la percepción de que estas técnicas vernáculas no cumplen con los estándares modernos y la falta de políticas públicas que promuevan su adopción en contextos urbanos contemporáneos.

El análisis comparativo reveló que, mientras que Portoviejo prioriza la flexibilidad y ligereza de las estructuras debido a su vulnerabilidad sísmica, Matera se enfoca en la durabilidad y el aislamiento térmico, las diferencias reflejan cómo las estrategias arquitectónicas responden a las condiciones específicas de cada entorno. Philokyprou & Michael (2021) subrayan que estas adaptaciones no solo son esenciales para la sostenibilidad, sino que también para la resiliencia frente a fenómenos climáticos extremos, además, se destacan oportunidades de integración entre ambas tradiciones por ejemplo, la incorporación de tecnologías modernas como sistemas de captación de agua en las viviendas de Portoviejo podría complementar las estrategias vernáculas, mientras que en Matera, la combinación de técnicas vernáculas con sistemas contemporáneos de eficiencia energética podría optimizar aún más la sostenibilidad. Propuestas híbridas podrían combinar el aislamiento térmico de Matera con los sistemas de ventilación cruzada de Portoviejo, utilizando materiales locales adaptados a cada región. Las cisternas subterráneas de Matera destacan como una solución eficiente en climas semiáridos, mientras que en Portoviejo esta estrategia no es común debido a la abundancia de lluvia; sin embargo, se podría optimizar el uso del agua mediante tanques de almacenamiento y sistemas de riego sostenibles.

Nguyen et al. (2019) enfatizan que la recuperación y adaptación de las prácticas vernáculas pueden inspirar soluciones innovadoras en el diseño contemporáneo. Por ello, este estudio sugiere que los principios vernáculos no deben ser vistos como reliquias del pasado, sino como herramientas valiosas para abordar los desafíos arquitectónicos y ambientales del presente y futuro. Es importante establecer talleres locales para capacitar a comunidades en el uso y tratamiento de materiales vernáculos, incorporando técnicas modernas que aumenten su resistencia y eficiencia. Sin embargo, existen retos importantes, como la percepción errónea de que estas técnicas vernáculos no cumplen con estándares modernos y la falta de políticas

públicas que promuevan su adopción en proyectos contemporáneos. Implementar programas educativos y campañas de sensibilización que demuestren los beneficios de estas soluciones en términos de sostenibilidad y reducción de la huella de carbono podría superar estos desafíos. Además, estas estrategias no solo son aplicables en Matera y Portoviejo, sino que ofrecen un marco replicable en otros climas similares. Por ejemplo, climas tropicales podrían beneficiarse de la ventilación cruzada y techos elevados de Portoviejo, mientras que climas semiáridos podrían incorporar estrategias de captación de agua y masa térmica de Matera.

Más allá de los beneficios ambientales, esta investigación también destaca el impacto cultural de las técnicas vernáculas ya que estas estrategias no solo reducen la huella de carbono y optimizan la eficiencia energética, sino que también fortalecen la identidad cultural de las comunidades, preservando tradiciones arquitectónicas que reflejan un profundo respeto por el entorno, lo cual se alinea con las ideas de Widera (2021), quien sostiene que revitalizar la arquitectura vernácula no solo contribuye a enfrentar los desafíos climáticos, sino que también fortalece la resiliencia social y promueve la cohesión comunitaria, dichos aspectos son especialmente relevantes en contextos como los de Portoviejo y Matera, donde la conexión entre las personas y su entorno construido juega un papel crucial.

En conclusión, la comparación entre Portoviejo y Matera no solo evidencia la riqueza de sus tradiciones arquitectónicas, sino que también demuestra su aplicabilidad en la arquitectura contemporánea, así esta investigación abre la puerta a nuevas oportunidades, como el desarrollo de modelos híbridos aplicables a otros climas y la evaluación del impacto social, cultural y económico de estas estrategias en comunidades vulnerables. Las prácticas arquitectónicas vernáculas no solo promueven la sostenibilidad ambiental mediante el uso eficiente de recursos locales y estrategias pasivas, sino que también ofrecen ventajas económicas significativas, como la reducción de costos en transporte y construcción al emplear materiales accesibles en las

regiones estudiadas, para de esta forma reforzar su viabilidad como alternativa para proyectos modernos, especialmente en comunidades con recursos limitados, además, estas estrategias arquitectónicas contribuyen a la preservación del patrimonio cultural y económico, ya que fomentan la revitalización de técnicas vernáculas y la generación de empleo local a través de la producción y tratamiento de materiales vernáculos lo cual coincide con las observaciones de Castilla y López (2024) quienes destacan que la integración de estas estrategias en el diseño moderno puede fomentar construcciones más sostenibles, resilientes y culturalmente relevantes, marcando un camino hacia un futuro arquitectónico más equilibrado, respetuoso con el medio ambiente y con las tradiciones locales mientras impulsa simultáneamente el desarrollo económico de las comunidades.

Capítulo V:

Conclusiones y Recomendaciones

El análisis comparativo realizado entre las viviendas vernáculas de Portoviejo, Ecuador, y Matera, Italia, ha demostrado que las estrategias arquitectónicas vernáculas son efectivas para responder a los desafíos climáticos, sociales, culturales y económicos, destacándose como un modelo aplicable en la arquitectura contemporánea. Ambas regiones comparten principios universales de sostenibilidad, como el uso eficiente de recursos locales, estrategias de diseño pasivo y una profunda integración con el entorno natural los cuales han permitido crear edificaciones resilientes que preservan su identidad cultural. En Matera, Las viviendas como la Casa Grotta y la Casa Cava ejemplifican como aprovechan la roca calcárea como masa térmica para garantizar el aislamiento y estabilidad al integrarse de manera natural al paisaje, debido a que al estar excavadas en la tierra, se adaptan al entorno y hacen un uso eficiente del espacio, creando un hogar que respeta la naturaleza y reduce el impacto ambiental, todo mientras se mantiene firme y duradero con el paso del tiempo, además la captación de agua mediante cisternas subterráneas y el diseño compacto demuestran una adaptación ingeniosa al clima

mediterráneo semiárido. En Portoviejo, Las viviendas como la Casa Cevallos Arízaga y la Casa Sara Cedeño de Vélez, no solo destacan por su adaptabilidad al clima tropical mediante técnicas como la ventilación cruzada, sino también por su capacidad para generar un ambiente de convivencia y bienestar, estas al estar integradas los patios interiores, estas casas fomentan la conexión entre los habitantes y su entorno, creando espacios que se sienten abiertos y frescos, mientras mantienen un equilibrio con los recursos naturales locales, como el bahareque y la caña guadua, que no solo son sostenibles, sino también culturalmente significativos.

A pesar de sus diferencias climáticas y culturales entre ambas regiones se han identificado oportunidades para integrar sus fortalezas en propuestas arquitectónicas híbridas que combinan el aislamiento térmico de Matera con las estrategias de ventilación cruzada y techos elevados de Portoviejo, promoviendo así soluciones adaptables a diversos contextos climáticos, donde se destaca el impacto económico de estas estrategias, ya que la utilización de materiales locales no solo reduce costos de transporte y construcción, sino que también fomenta la generación de empleo y la economía circular en las comunidades.

Como recomendaciones, se propone desarrollar talleres y programas educativos para capacitar a las comunidades en el uso y mantenimiento de materiales vernáculos, incorporar sistemas de captación y gestión eficiente del agua, implementar el uso de patios interiores para la regulación térmica, materiales híbridos para muros estructurales, sistemas de producción y autosuficiencia en la vivienda y modelos de construcción incremental y modular, además, crear adaptaciones del uso de aberturas para ventilación cruzada, así este enfoque va más allá del diseño arquitectónico debido a que ofrece herramientas replicables para arquitectos e investigadores interesados en integrar tradiciones vernáculos con innovaciones modernas, también refuerza la relevancia de estas estrategias como un modelo adaptable frente al cambio

climático resaltando su capacidad para promover la resiliencia, preservar el patrimonio cultural y potenciar el desarrollo económico en contextos locales y globales.

La arquitectura vernácula sigue siendo una fuente invaluable de conocimiento para el diseño sostenible, su integración en la práctica contemporánea no solo representa una alternativa viable frente a los desafíos del cambio climático y la urbanización sostenible, sino que también refuerza la identidad cultural y el vínculo entre las comunidades y su entorno construido, de esta forma a medida que la arquitectura avanza hacia modelos más eficientes y responsables con el medio ambiente, la recuperación de estos principios vernáculos pueden convertirse en una herramienta clave para diseñar espacios más habitables, resilientes y en armonía con el ecosistema. Por tanto, la arquitectura del futuro no solo debe enfocarse en la innovación tecnológica, sino también en la reinterpretación de soluciones vernáculos que han demostrado su eficacia a lo largo del tiempo, de esta forma la combinación de conocimientos ancestrales con avances contemporáneos puede marcar el camino hacia una arquitectura más sostenible, adaptable y en equilibrio con el entorno natural y cultural.

Capítulo VI

Propuesta

En este capítulo se presenta la propuesta desglosada de los lineamientos híbridos establecidos en la fase 3 de esta investigación, fruto de un análisis detallado de las fases previas, donde los mismos fueron diseñados para ser aplicables tanto en Portoviejo, Ecuador como en Matera, Italia; para integrar prácticas sostenibles que respondan a las necesidades específicas de cada contexto a partir de los resultados obtenidos alineados con el objetivo general de la investigación, dicha que busca analizar las estrategias arquitectónicas vernáculos residenciales de ambas ciudades mediante la aplicación de criterios de sostenibilidad y adaptabilidad climática, con la finalidad de que los lineamientos sean aplicables en la arquitectura contemporánea, en

particular responde al tercer objetivo específico, que plantea la integración de estrategias de sostenibilidad en la arquitectura contemporánea, priorizando la resiliencia climática y el uso eficiente de recursos locales, antes de presentar los lineamientos propuestos, se realiza una revisión de estudios previos en los que diversos investigadores han desarrollado lineamientos arquitectónicos sostenibles, de tal forma que a partir de este análisis, se establecen las bases teóricas que sustentan la formulación de la propuesta.

Referencias teóricas sobre lineamientos

En el campo de la arquitectura sostenible, diversos investigadores han desarrollado lineamientos que integran estrategias vernáculas con criterios de sostenibilidad, los cuales sirvieron como referencia para la formulación de la propuesta, permitiendo identificar principios clave en la construcción sostenible aplicada a diferentes contextos como:

Sánchez (2007) su trabajo "Estrategias medioambientales de la arquitectura vernácula como fundamento de sostenibilidad futura. Necesidad de la aplicación de los principios científicos de la arquitectura" expone las estrategias medioambientales de la arquitectura vernácula como fundamento de sostenibilidad futura, la importancia de combinar materiales locales vernáculos con técnicas de construcción contemporáneas, en su estudio este argumenta que los materiales vernáculos no solo proporcionan una identidad cultural a la arquitectura, sino que también mejoran el desempeño térmico y estructural de los edificios.

Angelsestudio (2024) destaca en su artículo "La Gestión del agua desde el diseño arquitectónico" la importancia de integrar sistemas de recolección de agua de lluvia, techos verdes y diseño de paisajismo sostenible en la arquitectura en el cual señala que la gestión del agua desde el diseño arquitectónico no solo implica la creación de sistemas eficientes para su uso y reciclaje, sino que también engloba la planificación para la recolección de agua de lluvia, la implementación de techos verdes y el diseño de paisajismo sostenible.

Casanovas (2025) arquitecto y excomisario de Arquitectura del Museo Reina Sofía, sostiene que la arquitectura debe considerar no solo el diseño, sino también factores como los movimientos sociales, la ecología y las necesidades de la comunidad. Su trabajo ha subrayado la importancia de integrarse con el entorno y la comunidad.

ArchDaily (2019) analiza en “Ventilación cruzada, efecto chimenea y otros conceptos de ventilación natural”, cómo la disposición estratégica de aberturas en paredes opuestas o adyacentes permiten la entrada y salida del aire, optimizando la ventilación natural en edificaciones.

Torrens (2024) nos da a conocer en “reflexiones sobre patios interiores” cómo los patios interiores, especialmente en climas cálidos como el Mediterráneo, ofrecen beneficios significativos en la regulación de la temperatura dentro de las viviendas donde además proporcionan sombra y un espacio fresco al aire libre, creando un microclima que reduce la temperatura en las áreas adyacentes.

Chatterton (2019) expone en su libro “Desbloqueando Ciudades Sostenibles: Un Manifiesto para un Cambio Real”, cómo las ciudades pueden transformarse mediante prácticas sostenibles, incluyendo la integración de espacios productivos en entornos urbanos para fomentar la autosuficiencia y la economía circular.

García et al (2023) en su artículo “De la Arquitectura Vernácula a la autoconstrucción en el estado de Hidalgo México”. Analizan el aumento de procesos de autoconstrucción en el estado de Hidalgo, México, como respuesta a las necesidades sociales y personales de los habitantes, destacando la evolución de las edificaciones habitacionales y la adaptación de técnicas vernáculas en la autoconstrucción.

El análisis de estos estudios revela la importancia de integrar principios de la arquitectura vernácula con innovaciones contemporáneas para lograr construcciones sostenibles. En el siguiente apartado, se detallan los lineamientos arquitectónicos híbridos propuestos:

Propuesta de Lineamientos Híbridos

A partir del análisis realizado previo, se proponen los siguientes lineamientos híbridos:

Uso de materiales híbridos para muros estructurales: integrando materiales vernáculos de Portoviejo y Matera con el objetivo de mejorar la eficiencia estructural y térmica de las edificaciones, combinando técnicas vernáculas con enfoques contemporáneos. En ambas ciudades se plantea el uso de muros de piedra local reforzados con elementos de madera, lo que permite reducir la carga estructural sin comprometer la resistencia del sistema constructivo y favoreciendo a ambos climas contrastantes con la diferencia de que en Portoviejo los muros serán de 20cm con roca basáltica mientras que en Matera los muros serán de 70cm con el tipo

de roca calcárea facilitando el aislamiento térmico y la eficiencia energética sin alterar la identidad arquitectónica del lugar.

Figura 12.

Material híbrido para muro estructural en Portoviejo.

Figura 13.

Material híbrido para muro estructural en Matera.

Nota: Ilustración creada por la autora para mostrar cómo los materiales híbridos pueden mejorar la eficiencia estructural y térmica en las viviendas de ambas ciudades combinando técnicas vernáculas.

Esta propuesta toma como referencia los estudios de Sánchez, quien destaca que los materiales vernáculos no solo aportan identidad cultural a la arquitectura, sino que también mejora el desempeño térmico y estructural de las edificaciones. A partir de esta base teórica, este busca optimizar la eficiencia de las viviendas en dichas ciudades mediante estrategias que

combinen materiales vernáculos con innovaciones en su aplicación, así, en Portoviejo, los entramados de caña guadua o madera en los muros de piedra permiten reducir el peso estructural sin afectar la estabilidad, mientras que, en Matera, la combinación de piedra calcárea con refuerzos de madera y paneles de caña tratada contribuye a mejorar el aislamiento térmico y la eficiencia energética, manteniendo la estética vernácula de la región.

Sistemas de captación y gestión eficiente del agua: Desarrolla sistemas de recolección de agua de lluvia que sean compatibles con las infraestructuras locales, utilizando tanques de almacenamiento y sistemas de riego por goteo para el uso eficiente del agua en ambas ciudades.

Figura 14.

Sistema de captación y gestión eficiente del agua

Nota: Ilustración elaborada por la autora de este artículo científico para que representa el almacenamiento y uso sostenible del recurso mediante tanques de recolección y riego por goteo.

Fomentar la construcción de tanques subterráneos y sistemas de riego que utilicen agua recolectada en ambos contextos. En el sitio web de Angelsestudio se resalta la importancia de integrar sistemas de recolección y gestión del agua en el diseño arquitectónico para promover la sostenibilidad, también permite optimizar el uso del agua en las dos ciudades mediante la implementación de estos sistemas adaptados a cada contexto. En Portoviejo, se plantea la construcción de tanques subterráneos y sistemas de riego por goteo para aprovechar el agua de

lluvia, mientras que, en Matera, la recuperación de sistemas históricos de almacenamiento y distribución del agua permite mantener el equilibrio hídrico sin alterar la estructura original de las edificaciones.

Educación y capacitación para la construcción: crear un programa de intercambio cultural entre las dos ciudades, orientado a compartir conocimientos sobre sostenibilidad y diseño vernáculo. Se busca implementar programas educativos y talleres dirigidos a arquitectos, constructores, comunidades locales y estudiantes, con el fin de resaltar las ventajas de combinar técnicas vernáculas con innovaciones tecnológicas.

Figura 15.

Programa de educación y capacitación en construcción.

nota: Ilustración elaborada por la autora de este artículo científico para representar el programa de educación y capacitación en construcción sostenible.

En el estudio de Casanovas destaca que la arquitectura debe considerar no solo el diseño, sino también su impacto social, promoviendo la participación de la comunidad en los procesos constructivos. Este enfoque se adapta perfectamente a la realidad de dichas ciudades, ya que fomenta el intercambio de conocimientos sobre sostenibilidad y el uso de técnicas

vernáculos fortaleciendo tanto la identidad cultural de cada región como el uso de tecnologías sostenibles, contribuyendo a un desarrollo más equilibrado y consciente de su entorno.

Adaptación del uso de aberturas para ventilación cruzada: su objetivo es mejorar el confort térmico y la calidad del aire en las viviendas mediante estrategias de ventilación pasiva, adaptando principios de la arquitectura vernácula a soluciones contemporáneas. En Portoviejo, las casas vernáculos suelen tener ventanas altas y bajas opuestas para permitir la ventilación cruzada, en las construcciones modernas esta estrategia puede complementarse con tragaluces, claraboyas o celosías de madera o caña guadua, que optimizan el flujo de aire sin comprometer la seguridad ni la privacidad, mientras que, en Matera, las casas excavadas en la roca tienen pocas aberturas debido a su sistema constructivo tradicional. Sin embargo, también se pueden complementar con tragaluces, claraboyas, celosías de madera y debido a su clima frío se agregarían rompevientos y contraventanas mejorando la ventilación sin alterar la estética ni el valor patrimonial del conjunto arquitectónico.

Figura 17.

Aberturas para ventilación cruzada Portoviejo

Figura 16.

Aberturas para ventilación cruzada Matera

Nota: Ilustración elaborada por la autora de este artículo científico para representar como ambas ciudades puedes mejorar su ventilación natural convinando técnicas con soluciones modernas para mayor confort.

En el análisis de ArchDaily, se destaca cómo la disposición estratégica de aberturas puede optimizar la ventilación natural en los edificios, mejorando el confort térmico sin depender de sistemas mecánicos. A partir de este principio, las estrategias vernáculas de ventilación cruzada a las condiciones climáticas de las ciudades aseguran una circulación eficiente del aire en ambos contextos. En Portoviejo, la combinación de ventanas opuestas con tragaluces y celosías y claraboyas optimiza el flujo de aire sin comprometer la seguridad, en contraste, en Matera, la incorpora tragaluces, claraboyas, celosías de madera con rompevientos y contraventanas para mejora la ventilación en viviendas excavadas, respetando su valor patrimonial.

Uso de patios interiores para la regulación térmica: optimiza el confort térmico y la eficiencia energética en las viviendas contemporáneas a través de la integración de patios interiores, inspirados en estrategias vernáculas de regulación climática.

En Portoviejo, las viviendas vernáculas a menudo incorporan patios que actúan como reguladores térmicos naturales, en diseños contemporáneos, estos patios pueden ser reinterpretados para maximizar la ventilación y el enfriamiento pasivo, integrando elementos como vegetación que ayuden a reducir la temperatura y promover un ambiente más fresco. En Matera, aunque las casas excavadas en la roca cuentan con una inercia térmica significativa, la incorporación de patios puede mejorar la ventilación y proporcionar luz natural en nuevas intervenciones o rehabilitaciones. De esta forma, la integración de patios internos en las viviendas excavadas también ayuda a regular la temperatura y a mejorar el confort térmico de los ocupantes.

Figura 19.

Patio Interior Matera

Figura 18.

Patio Interior Portoviejo

Nota: Ilustración elaborada por la autora de este artículo científico para representar el uso de patios interiores como estrategia de regulación térmica y eficiencia energética en viviendas contemporáneas.

El estudio de Torrens, examina cómo los patios interiores contribuyen a la regulación térmica en climas cálidos, los cuales crean microclimas que reducen la temperatura en los

espacios interiores, mejorando así el confort térmico sin depender de sistemas de climatización. A partir de este principio, se propone la integración de patios en los diseños contemporáneos de las dos ciudades, optimizando la eficiencia energética y adaptando las soluciones vernáculas a las necesidades actuales.

Sistemas de producción y autosuficiencia en la vivienda: diseñar viviendas que integren espacios productivos, promoviendo la autosuficiencia y la economía circular, a través de la recuperación de modelos vernáculos adaptados a las necesidades contemporáneas.

En Portoviejo, se propone diseño de espacios modulares que puedan albergar talleres o actividades comerciales dentro de la vivienda, favoreciendo la economía familiar y el comercio local, por su parte, en Matera, se plantea la creación de áreas dentro de la vivienda para el trabajo artesanal, con el fin de recuperar la tradición productiva de la ciudad, sin alterar la estructura original de las edificaciones excavadas, además, la implementación de huertos en patios o

terrazas para la producción de alimentos integrando sistemas agroecológicos como cultivos en macetas, esto es aplicable para las dos ciudades.

Figura 21.

Sistemas de producción y autosuficiencia en Portoviejo

Figura 20.

Sistemas de producción y autosuficiencia en Matera

Nota: Ilustración elaborada por la autora de este artículo científico para representar el diseño de viviendas autosuficientes y productivas en ambas ciudades, integrando espacios artesanales y huertos.

El estudio de Chatterton, resalta la necesidad de integrar espacios productivos en la vivienda para fomentar la autosuficiencia y la economía circular, así a partir de este principio, la propuesta busca promover viviendas que incentiven tanto la producción de alimentos como la generación de ingresos en ambas ciudades. La implementación de huertos y espacios para actividades comerciales fortalece la economía familiar y por otra parte la adaptación de terrazas, patios para cultivos en macetas y producción artesanal permite recuperar las prácticas vernáculas sin modificar la estructura original de las viviendas.

Implementación de Modelos de Construcción Incremental y Modular: crear viviendas que permitan expansiones modulares según las necesidades y capacidades económicas de las familias, promoviendo la autoconstrucción asistida y el uso de sistemas prefabricados vernáculos para reducir los tiempos y costos de construcción.

En Portoviejo, la creación de viviendas con módulos básicos que puedan ampliarse horizontal o verticalmente conforme a las necesidades familiares y recursos disponibles. Además, se sugiere la utilización de sistemas prefabricados basados en técnicas y materiales locales para facilitar la construcción, asegurando que se mantenga la identidad cultural de la región, en cambio, en Matera, aunque la expansión de las viviendas vernáculas es limitada, se pueden diseñar módulos complementarios que respeten la estética y estructura original de las viviendas, permitiendo ampliaciones funcionales. Se proponen también módulos prefabricados que incorporen elementos de la arquitectura vernácula de Matera, lo que asegurará la coherencia con el entorno y las tradiciones constructivas.

Figura 22.

Modelos de Construcción Incremental y Modular Portoviejo

Figura 23.

Modelos de Construcción Incremental y Modular Matera

Nota: Ilustración elaborada por la autora de este artículo científico para representar modelos de construcción incremental y modular, permitiendo la expansión progresiva de la vivienda según las necesidades y capacidades económicas de los usuarios.

García y sus compañeros analizan la autoconstrucción como una estrategia para reducir costos y adaptar las viviendas a las necesidades de los habitantes mediante técnicas vernáculas. Se toma este enfoque debido a que permite el diseño de viviendas flexibles que puedan expandirse progresivamente en las dos ciudades. En Portoviejo, los módulos básicos permitirían ampliaciones horizontales o verticales según la disponibilidad de recursos. Mientras tanto, en Matera, la incorporación de módulos prefabricados, respetando la estética y estructura original, facilita la adaptación de las viviendas a nuevas necesidades sin comprometer su valor patrimonial.

La integración de estrategias vernáculas y las innovaciones sostenibles permite crear espacios que respetan la identidad local y responden a los desafíos ambientales actuales, la propuesta plantea un equilibrio entre lo vernáculo y la modernidad para así gracias a ello poder aprovechar materiales locales, sistemas de ventilación pasiva, gestión eficiente de agua y modelos constructivos adaptables. Al aplicarse en ambas ciudades esta visión demuestra que es posible fusionar los conocimientos vernáculos con la tecnología para dar forma a comunidades más resilientes, además la misma tiene potencial de replicarse a otros contextos fortaleciendo la conexión con el entorno y promoviendo un futuro en sintonía con la naturaleza.

Bibliografía

2008, C. (septiembre de 2008). *asamblea nacional*.

doi:https://www.asambleanacional.gob.ec/es/noticia/constitucion_2008_una_esperanza_de_cambio_y_reivindicacion_de_derechos#:~:text=El%2028%20de%20septiembre%20de%202008%2C%20el%2064%25,para%20vivir%20con%20justicia%2C%20equidad%2C%20igualdad%20y%20libertad.

ADIER, M. F., Sevilla, M. E., Ongpeng, J. M., & Valerio, D. N. (2023). Bamboo as Sustainable Building Materials: A Systematic Review of Properties, Treatment Methods, and Standards. *MDPI*. doi:<https://www.mdpi.com/2075-5309/13/10/2449>

Alexander, Mohamed, & John, H. (226 de abril de 2024). *CumInCAD*.

doi:https://papers.cumincad.org/cgi-bin/works/Show?caadria2024_73

Angelsestudio. (9 de septiembre de 2024). *La Gestión del agua desde el diseño arquitectónico*.

Obtenido de Angelsestudio: https://arquitectura.edraculturaynaturaynatura.com/gestion-agua-desde-diseno-arquitectonico/?utm_source=chatgpt.com

Anwar, M. &. (2024). Principios de diseño de viviendas sostenibles en Libia: estrategias para una arquitectura ecológica. *ISTJ*. doi:<https://www.stcrs.com.ly/istj/article-details.php?id=972>

ArchDaily. (octubre de 31 de 2019). *Ventilación cruzada, efecto chimenea y otros conceptos de ventilación natural*. doi:<https://www.archdaily.mx/mx/889075/ventilacion-cruzada-efecto-chimenea-y-otros-conceptos-de-ventilacion-natural>

Banquéz, L., & José, C. (2023). Arquitectura vernácula en la transición del hábitat, hacia el nuevo paradigma de la construcción del siglo XXI: el caso de las casas de bahareque

en el municipio de Sincelejo, Sucre. *universidad nacional de colombia*.

doi:<https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/86516>

Benito-Sánchez-Montañés. (2007). Estrategias medioambientales de la arquitectura vernácula como fundamento de sostenibilidad futura. Necesidad de la aplicación de los principios científicos de la arquitectura. *RESEARCHGATE*.

doi:https://www.researchgate.net/publication/278676581_Estrategias_medioambientales_de_la_arquitectura_vernacula_como_fundamento_de_sostenibilidad_futura_Necesidad_de_la_aplicacion_de_los_principios_cientificos_de_la_arquitectura

Cabeza, L., & Chàfer, M. (15 de julio de 2020). Technological options and strategies towards zero energy buildings contributing to climate change mitigation: A systematic review. *elsevier*, 219.

doi:<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378778820301614>

Casanovas, L. A. (07 de enero de 2025). Las iniciativas de urbanismo importantes en el futuro implicarán a la comunidad. *Lluís Alexandre Casanovas, arquitecto: "Las iniciativas de urbanismo importantes en el futuro implicarán a la comunidad"*.

doi:https://elpais.com/proyecto-tendencias/2025-01-08/lluis-alexandre-casanovas-arquitecto-las-iniciativas-de-urbanismo-importantes-en-el-futuro-implicaran-a-la-comunidad.html?utm_source=chatgpt.com

Castilla, F. L. (JULIO de 2024). Conservación sostenible del patrimonio arquitectónico para reducir el impacto ambiental: el Pabellón de Marruecos en la Isla de la Cartuja. *MDPI*.

doi:https://www.mdpi.com/2571-9408/7/8/182?type=check_update&version=2

Chatterton, P. (2019). *Unlocking Sustainable Cities A Manifesto for Real Change*. London.

doi:https://www.plutobooks.com/9780745337012/unlocking-sustainable-cities/?utm_source

Coch, H. (01 de junio de 1998). Bioclimatism in vernacular architecture. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*. *ScienceDirect*, 2(1-2), 67-87.

doi:<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364032198000124>

Cole, R. (16 de Noviembre de 2020). Navigating Climate Change: Rethinking the Role. *MDPI*.

doi:<https://www.mdpi.com/2071-1050/12/22/9527>

Convention, W. H. (1993). *UNESCO*. doi:<https://whc.unesco.org/en/list/670/>

Correia, M., Juvane, B., Mileto, C., & Vegas., F. (Diciembre de 2014). Socio-Economic Sustainability in Vernacular Architecture. *ResearchGate*.

doi:https://www.researchgate.net/publication/317179387_Socio-Economic_Sustainability_in_Vernacular_Architecture

Council, W. G. (2021). *World Green Building Council*. doi:<https://worldgbc.org/article/world-green-building-council-annual-report-2020-21/>

Cultura, M. d. (2004). Codice dei beni culturali e del paesaggio. *ALTALEX*, 131-159.

doi:<https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/11/20/codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio>

Demos, T., Scott, E. E., & Banerjee, S. (2021). *THE ROUTLEDGE COMPANION TO CONTEMPORARY ART, VISUAL CULTURE, AND CLIMATE CHANGE*. 52 Vanderbilt Avenue, New York, NY 10017: Routledge.

doi:<https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.4324/9780429321108/routledge->

companion-contemporary-art-visual-culture-climate-change-demos-emily-eliza-scott-
subhankar-banerjee

ECUADOR, M. D. (2008). CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008.
ECUADOR.

europa, u. (2010). DIRECTIVE 2010/31/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL. doi:<https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2010/31/oj>

Ferruses, I. J., Dols, S. A., & Gago, C. C. (abril de 2024). Sustainable Approaches Employed in
Settlements Designed by Hassan Fathy: Lessons from New Gourná and New Baris in
Egypt. *ISVS e-journal*, 11. doi:https://isvshome.com/pdf/ISVS_11-04/ISVSej_11.04.12.pdf

Frampton, K. (2020). *Modern Architecture: A Critical History (Fifth) (World of Art)*. Thames &
Hudson. Obtenido de
https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=6yUXEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP10&redir_esc=y

García-Ramírez, E. Y., Lagarda-García, F. O., Lozada-Amador, E., & Rendón-Hidalgo., V.
(2023). De la Arquitectura Vernácula a la autoconstrucción en el estado de Hidalgo
México. *Pädi Boletín Científico de Ciencias Básicas e Ingenierías del ICBI*, 44-51.
doi:https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/icbi/article/view/9187?utm_source

Hany, N., & Alaa, H. (2021). Thermal comfort optimization through bioclimatic design in
Mediterranean cities. *F1000Research*. doi:<https://f1000research.com/articles/10-1047>

Hauashdh, A., Nagapan, S., Jailani, J., & Gamil, Y. (22 de enero de 2024). An integrated
framework for sustainable and efficient building maintenance operations aligning with

- climate change, SDGs, and emerging technology. *elsevier*, 21. Obtenido de <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590123024000756>
- Hosen, N., Nakamura, H., & Hamzah, A. (16 de enero de 2020). Adaptation to Climate Change: Does Traditional Ecological Knowledge Hold the Key? *mdpi*, 12. Obtenido de <https://www.mdpi.com/2071-1050/12/2/676>
- Hu, M. (27 de JULIO de 2023). Exploring Low-Carbon Design and Construction Techniques: Lessons from Vernacular Architecture. *MDPI*, 11(7); 123. Obtenido de <https://www.mdpi.com/2225-1154/11/8/165>
- ICOMOS. (1979). LA CARTA DE BURRA. 2-10.
doi:<https://australia.icomos.org/publications/burra-charter-practice-notes/>
- ICOMOS, A. (1964). CARTA DE VENEZIA 1964.
doi:https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/venice_sp.pdf
- INPC. (2014). *GOBERNACION DE MANABI*. doi:https://gobnacionmanabi.gob.ec/inpc-inauguro-la-casa-patrimonial-sara-cedeno-de-velez-nueva-sede-de-la-regional-4/?utm_source
- italiana, I. n. (2004). Código de Patrimonio Cultural y Paisajístico, de acuerdo con el Artículo 10 de la Ley N° 137 de 6 de julio de 2002 (Decreto Legislativo N° 42 de 22 de enero de 2004), Italia. *OMPI*. doi:<https://www.wipo.int/wipolex/es/legislation/details/2491>
- knowledge, T. i. (2021). *Energy efficient building standards and guidelines*. Obtenido de International Passive House Association: https://passivehouse-international.org/index.php?page_id=80

Manabí, U. L. (2023). *studuco*. doi:<https://www.studocu.com/ec/document/universidad-laica-eloy-alfaro-de-manabi/patrimonio-cultural-del-ecuador/recorrido-centro-historico-portoviejo/72920663>

matera., c. d. (2018). *opendatamatera*. doi:<http://dati.comune.matera.it/dataset/beni-culturali-comune-di-matera-rilasciati-in-licenza-cc0>

NACIONAL, M. D. (2017). CODIGO ORGANICO DEL AMBIENTE. ECUADOR.

Nasir, O., & Kamal, M. A. (2021). Vernacular Architecture as a Design Paradigm for. En I. Sustainability and Identity: The Case of Ladakh, *American Journal of Civil Engineering and Architecture* (Vol. 9, págs. 219-231). doi:<https://pubs.sciepub.com/ajcea/9/6/2/>

Navarro-Sertich, A. (16 de MAYO de 2024). *UCL*. Obtenido de <https://www.ucl.ac.uk/epicentre/news/2024/may/enhancing-resilience-integrating-local-wisdom-and-vernacular-construction>

Nguyen, A. T., Truong, N. S., Rockwood, D., & Le, A. D. (diciembre de 2019). Studies on sustainable features of vernacular architecture in different regions across the world: A comprehensive synthesis and evaluation. *science direct*, 8, 535-548. Obtenido de <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095263519300603>

Paolo, G., & Abraham, Z. (septiembre de 2023). Architecture trends and challenges in sub-Saharan Africa's construction industry: A theoretical guideline of a bioclimatic architecture evolution based on the multi-scale approach and circular economy. *scienceDirect*, 184. Obtenido de <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032123004501>

Parekh, R., Norford, L., & Hughes, J. (diciembre de 2024). Sustainable multi-story building design utilizing recycled marble and ceramic waste. *World Journal of Advanced*

Research and Reviews. doi:<https://wjarr.com/content/sustainable-multi-story-building-design-utilizing-recycled-marble-and-ceramic-waste>

Philokyprou, M., & Michael, A. (20 de febrero de 2021). Environmental Sustainability in the Conservation of Vernacular Architecture. The Case of Rural and Urban Traditional Settlements in Cyprus. *taylor y franci*, 15, 1741-1763. Obtenido de <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15583058.2020.1719235>

portoviejo, O. M. (2023). Ordenanza que incorpora a la normativa municipal el plan Portoviejo 2035. *vLex*. doi:<https://vlex.ec/vid/ordenanzas-municipales-canton-portoviejo-1038980782>

Portoviejo., M. d. (2019). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de Portoviejo. *SCRIBD*. doi:<https://es.scribd.com/document/547600915/105688-Libro-Portoviejo-09-06-2021-Optimizado>

Rana, P. (2024). Redescubriendo el patrimonio arquitectónico a través de la arquitectura vernácula en Chhattisgarh. *Journals Pub*, 7. doi:<https://journalspub.com/wp-content/uploads/2024/04/30-42-Rediscovering-the-Architectural-Heritage.pdf>

Regional, C. (2002). Ley regional de N° 16 de 15 de julio de 2002 Normas para la recuperación de los edificios histórico-artísticos y la promoción de la calidad arquitectónica y paisajística del territorio, Italia. *OMPI*. doi:<https://www.wipo.int/wipolex/es/legislation/details/10358>

Rodrigues, M. F., Rodrigues, H., & Sugiyama, G. T. (09 de octubre de 2024). Environmental impacts and BIM: a Portuguese heritage case study. *Emerald insight*. doi:<https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJBPA-10-2023-0160/full/html>

Salman, M. (16 de noviembre de 2018). Sustainability and Vernacular Architecture: Rethinking What Identity Is. *IntechOpen*. doi:<https://www.intechopen.com/chapters/64381>

Sarkar, A. (2024). Diseños pasivos y rendimiento térmico de los templos en la zona climática cálida-húmeda del sur de la India. *ResearchGate*.
doi:https://www.researchgate.net/publication/385300071_Passive_Designs_and_Thermal_Performance_of_the_Temples_in_the_Warm-Humid_Climatic_Zone_of_South_India

Shi, L., & Moser, S. (29 de abril de 2021). Transformative climate adaptation in the United States: Trends and prospects. *Science*, 372. Obtenido de
<https://www.science.org/doi/abs/10.1126/science.abc8054>

Simón, V. (2020). Grow Your Own House: Simón Vélez and Bamboo Architecture. *architects journal*, 259. doi:<https://www.architectsjournal.co.uk/archive/grow-your-own-house-simn-vlez-and-bamboo-architecture>

Sirror, H. (JUNIO de 2024). Lessons Learned from the Past: Tracing Sustainable Strategies in the Architecture of Al-Ula Heritage Village. *MDPI*. doi:<https://www.mdpi.com/2071-1050/16/13/5463>

Sustainable, T. 2. (2015). UNITED NATION. doi:<https://sdgs.un.org/goals>

Torrens, L. (mayo de 2024). *Reflexiones sobre los patios interiores*.
doi:<https://www.balcellsarquitectes.com/reflexiones-patios-interiores/>

unidas, L. o. (septiembre de 2015). UNITED NATIONS. Obtenido de <https://sdgs.un.org/goals>

UNIDAS, N. (2015). ACUERDO DE PARIS. doi:<https://www.undp.org/es/latin-america/publicaciones/convencion-marco-sobre-el-cambio-climatico>

Vásquez, V., & Avellaneda, J. (2009). METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN SOSTENIBLE EN LA REHABILITACIÓN, GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA TRADICIONAL VERNÁCULA. *red de repertorios latinoamericanos*, 1-18.
doi:<https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/2862091>

Weatherspark. (2024). *Weatherspark*. doi:<https://es.weatherspark.com/y/18295/Clima-promedio-en-Portoviejo-Ecuador-durante-todo-el-a%C3%B1o>

Widera, B. (abril de 2021). Comparative analysis of user comfort and thermal performance of six types of vernacular dwellings as the first step towards climate resilient, sustainable and bioclimatic architecture in western sub-Saharan Africa. *science direct*, 140. Obtenido de <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032121000320>